

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
Studienjahr 2020-23 PSS berufsbegleitend

Masterarbeit

Asiatische Kampfkunst und ADHS-Förderung:

**Wie ADHS- Betroffene im Schulalltag davon profitieren
können, ein Review.**

Studentin: Alexandra Joss

Mentor: Prof. Dr. Dennis Christian Hövel

Eingereicht: Woche 19/2023

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit ADHS und der Intervention von Asiatischer Kampfkunst. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Studien bezüglich Förderung der ADHS-Problematik im Unterricht mit Hilfe von asiatischer Kampfkunst erfasst wurden. Anhand eines systematischen Reviews wird die These untersucht, dass die Integration von asiatischen Kampfsportarten in einer Kombinationstherapie von ADHS- Betroffenen einen signifikanten Einfluss auf das Lernverhalten und die schulische Laufbahn von Kindern mit ADHS haben kann.

Eine kritische Reflexion und die Beantwortung der Fragestellung folgen am Schluss der Arbeit. Als zusammenfassendes Ergebnis der Forschungsarbeit konnte festgestellt werden, dass Asiatische Kampfkünste durchaus eine unterstützende Wirkung auf ADHS- Problematiken im Schulalltag haben können, sie aber in Bezug auf ADHS als individuelle Therapiemassnahme angeschaut und in Kontext einer multimodularen Behandlung integriert werden müssen. Um die Effizienz dieser Intervention zu belegen, bedarf es weiterer, vor allem praktischer Forschung.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1. Einleitung	6
2. Problemaufriss und Relevanz	8
3. Sinn des Asiatischen Kampfkunsttrainings	11
4. Gegenstandsbestimmung	12
4.1 Definition von ADHS.....	12
4.1.1 Mögliche Ursachen.....	12
4.2 Kernsymptome und komorbide Störungen.....	13
4.2.1 Unaufmerksamkeit.....	13
4.2.2 Hyperaktivität.....	14
4.2.3 Impulsivität.....	14
4.2.4 Komorbide Störungen.....	15
4.2.5 Lern- und Leistungsstörungen.....	16
4.3 ADHS-Typen.....	17
4.3.1 ADHS- Subtypen nach der ICD.....	17
4.3.2 ADHS- Subtypen nach dem DSM.....	18
4.4 Exekutive Funktionen und Selbstregulation.....	19
4.4.1 Was sind exekutive Funktionen?.....	19
4.4.2 Barkleys Theorie von ADHS.....	19
4.4.3 Inhibitionsleistungen.....	20
4.4.4 Arbeitsgedächtnis.....	21
4.5 ADHS-Stärken.....	22
4.5.1 Stärken im Erscheinungsbild.....	22
4.5.2 Stärken in Arbeitsbereichen.....	23
4.6 Förderung im Unterricht.....	24
4.6.1 Bewegung und Sport.....	24
4.6.2 Selbstregulationsstrategien im Unterricht.....	24
4.6.3 Die MTA- Studie.....	25
4.7 Asiatische Kampfkunst.....	27
4.7.1 Ausübung.....	27
4.7.2 Förderung von Fähigkeiten.....	27
4.7.3 Bezug zu Aggressionen.....	28

5. Fragestellung und Ziel der Masterarbeit	30
5.1 Fragestellung	30
5.2 Ziel	30
5.3 These	30
6. Methode.....	31
6.1 Review	31
6.2 Suchstrategie und Auswahlkriterien.....	31
6.3 Prozess der Studiena Auswahl und Datenerhebung	32
6.4 Analyse und Synthese der Ergebnisse.....	33
7. Ergebnisse	34
7.1 Datenerhebung.....	34
7.2 Ausgewählte Studien.....	35
7.2.1 Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität	35
7.2.2 Selbstwahrnehmung.....	36
7.2.3 Selbstbeherrschung	36
7.2.4 Kombination von medikamentöser Therapie und Kampfsporttraining	37
7.2.5 Gefährdete Schülerinnen und Schüler	38
8. Diskussion	39
8.1 Zusammenfassende Gesamtdarstellung der Ergebnisse.....	39
8.2 Beantwortung der Fragestellung	40
8.3 Inhaltliche Diskussion.....	40
8.4 Methodische Diskussion	42
9. Bedeutung für Berufspraktik	45
9.1 Bedeutung für eigene Berufspraktik.....	46
9.2 Ausblick	47
10. Verzeichnisse	48
10.1 Abbildungsverzeichnis	48
10.2 Tabellenverzeichnis.....	48
10.3 Literaturverzeichnis	48
11. Anhang	55

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätsstörung
SHP	Schulische Heilpädagogin
SuS	Schülerinnen und Schüler
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
DSM-5	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
ICD-10	International Classification of Mental and Behavioural Disorders – Tenth Edition
MAT	Multimodal treatment of ADHD

1. Einleitung

In meinem Arbeitsumfeld als SHP an einer Schule mit total 29 Regelklassen und 630 Schülerinnen und Schülern begegne ich der ADHS-Thematik täglich. In jeder Klasse, die ich unterstütze, befindet sich mindestens ein Schüler, seltener eine Schülerin, mit einer ADHS-Diagnose.

Von der SHP wird verlangt, dass sie bei auffälligen ADHS-Symptomatiken die benötigte Abklärung einleitet. Dabei sind einige Hürden zu meistern, vor allem für die Eltern. SHP und KLP sind ebenfalls in diesen Prozess eingebunden. Sie füllen einen Fragebogen bezüglich beobachtetem Verhalten aus und erhalten einen Auswertungsbericht und/oder nehmen an einem Auswertungsgespräch teil, wenn die Eltern ihre Einwilligung dazu geben.

Bezüglich der ADHS-Diagnose werden einige Ansprüche an die SHP gestellt. Sie ist fallführend, soll die Beratung von betroffenen SuS, Eltern, Klassenteam evtl. auch Schulleitung übernehmen. Die zu treffenden Massnahmen und der meist damit verbundene Nachteilsausgleich werden von ihr angeleitet. Für mich als SHP bedeutet dies, dass ich ein vertieftes Wissen über die Thematik ADHS benötige, um kompetent beraten zu können.

Eine der am häufigsten gestellten Frage, der ich nach einer ADHS- Diagnose begegnet bin, ist: «Sind Sie für oder gegen eine medikamentöse Behandlung?» Oder die klare Ansage der Eltern: «Wir wollen auf keinen Fall eine medikamentöse Behandlung.»

Diese Frage oder Aussage liess mich meine Erfahrungen, Lösungsansätze, erarbeitetes Wissen und die daraus resultierenden Beratungen überdenken. Nebst den verschiedenen Interventionen, Selbstregulations-, Selbstmanagement- und Selbstinstruktionstraining für den Regelunterricht, stiess ich dabei immer wieder über die Thematik multimodale Therapie und die MTA-Studie (MTA Cooperative Group, 2004). Anhand deren Erkenntnisse scheint es unabdingbar eine ADHS-Therapie auf verschiedenen Interventionsebenen anzusetzen.

Basierend auf Russell A. Barkley, ADHS- Ätiologie Sport zu nutzen, um Kindern zu helfen, Selbstregulationsfähigkeiten zu entwickeln, entstand das Interesse, mein Wissen über die wissenschaftliche Forschung bezüglich Sports, insbesondere dem nach Lakes & Hoyt, (2004) erwähnte Kampfkunsttraining, zu erweitern. Um anschliessend eine Analyse darüber zu erstellen, welche Studien in Bezug auf Asiatische Kampfkunst und ADHS- Symptomatik existieren und ob sie in Zusammenhang mit den Schulschwierigkeiten ADHS-Betroffener gebracht werden können.

Abschliessend möchte ich mich bei Prof. Dr. Dennis Christian Hövel für die Begleitung und das Mentorat der entstandenen Masterarbeit in Bezug auf die Ausbildung als Schulische Heilpädagogin bedanken. Christian danke ich für das sprachliche und inhaltliche Korrekturlesen. Ein weiterer Dank geht an die Schulleitung und das gesamte Schulteam, das mir die Geduld und benötigte Zeit zur Verfügung stellte, um diese Arbeit zu verfassen. Danke auch all meiner Freunde, die mich unterstützten und dabei halfen, die sprachlich korrekten Formulierungen zu finden.

Mai 2023, Alexandra Joss

2. Problemaufriss und Relevanz

Das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom, kurz ADHS, gehört zu den häufigsten Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter. Je nach Studie sind 3 bis 10 % aller Schulkinder davon betroffen. Zusätzlich gibt es eine grosse Dunkelziffer, da nicht alle Fälle erkannt oder verhaltensauffällige Kinder falsch diagnostiziert werden (Schlack et al., 2007).

Anhand der BELLA- Kohortenstudie (Ravens-Sieberer et al., 2016), ergibt sich laut (Hövel & Hochstein, 2020) für das Grundschulalter (7-10 Jahre) eine Häufigkeit psychischer Auffälligkeiten von 8.1% bei Jungen und 4.5% bis 8.0% bei Mädchen. Weiter erwähnen (Hövel & Hochstein, 2020) die Button- Down- Studie der AOK- Versichertendaten (Roick & Waltersbacher, 2015) von 3.6 Mio. Kinder. Anhand deren Quote, administrative Prävalenz von 5.7% Jungen und 1.9% Mädchen, lässt sich ablesen, dass etwa die Hälfte aller Grundschul Kinder mit ADHS- Problematik keine Unterstützung des Versorgungsystems erhalten (Hövel & Hochstein, 2020).

Die Lebensqualität von ADHS-Betroffenen ist eingeschränkt, wobei die grössten Unterschiede im Bereich der schulischen und beruflichen Leistungsfähigkeit und im psychosozialen Verhalten liegen. In den wenigsten Fällen tritt eine ADHS-Diagnose isoliert auf. Bei bis zu 85 % der ADHS-Betroffenen besteht eine zusätzliche komorbide psychische Erkrankung und in 60 % der Fälle multiple Komorbiditäten. Die Ausprägung ist je nach Alter unterschiedlich. Im Kindesalter besteht die höchste Komorbiditätsrate (50 %) mit oppositionellen Störungen des Sozialverhaltens, bei 30 bis 50 % der ADHS-Betroffenen findet sich auch eine ausgeprägte Störung des Sozialverhaltens (Lork, 2022).

Laut Schulte- Körne (2016), ist es von Bedeutung, dass Schülerinnen und Schüler mit der ICD 10 Diagnose Hyperkinetische Störung (HKS) Zugang zu evidenzbasierten Präventionsprogrammen erhalten. Somit kann den durch ADHS ausgelösten Problematiken wie Klassenwiederholungen, Schulverwarnungen und –verweise, Schulausschluss, Schulabsentismus oder einem niedrigeren Schulabschlussniveau entgegengewirkt werden.

Nach der Diagnose ADHS erhalten die Kinder keine zusätzlichen Unterstützungsleistungen in der Schule. Allenfalls wird ein Nachteilsausgleich erstellt, um den ADHS-Betroffenen den schulischen Alltag besonders in Prüfungssituationen zu erleichtern.

Helfen Massnahmen zu wenig oder nicht, wird auf eine medikamentöse Behandlung verwiesen. Diese liegt in der Entscheidungskompetenz von Eltern und den ADHS-Betroffenen. Die Wirkstoffe in der medikamentösen Behandlung haben Einfluss auf die Verfügbarkeit von Botenstoffen im Gehirn. Diese sollen die Leistungsfähigkeit der Betroffenen verbessern (z.B. Rietzler et al., 2016). Noch immer ist die Behandlung mit Medikamenten eine zu wenig erforschte Therapie. Die Wissenschaft kann einen Rückgang von Symptomen feststellen, ein

kausaler Zusammenhang zwischen einem Botenstoffungleichgewicht und der ADHS-Symptomatik konnte aber bisher nicht nachgewiesen werden (Rietzler et al., 2016).

In der MTA- Vergleichstherapiestudie (MTA Cooperative Group, 2004) erwies sich eine Kombination aus medikamentöser und kognitiver Verhaltenstherapie als am erfolgreichsten bezüglich Eindämmung der ADHS- Symptome. Des Weiteren weist die Studie darauf hin, dass eine ADHS-Therapie immer aus einer kognitiven Verhaltenstherapie bestehen sollte.

Aber anders als die Therapie in der Klinik, ist die Schule für 100% aller Kinder und Jugendlichen zugänglich, somit kommt ihr eine wichtige Rolle der ADHS- Förderung zu (Brezinka, 2003), die verbessert werden sollte. Um zu bestimmen, an welchen Punkten die präventive Förderung ansetzen kann, ist es von Bedeutung sich die konkreten Schwierigkeiten von Kindern mit ADHS in schulischen Situationen bewusst zu machen (Hövel & Hochstein, 2020).

Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS sind hochgradig unaufmerksam und hyperaktiv - impulsiv. Ebenso haben ADHS- Betroffene grosse Schwierigkeiten mit Situationen umzugehen, die Selbstkontrolle erfordern. In der Schule zeigt sich dies besonders in einer geringen Aufmerksamkeitsspanne und hoher Ablenkbarkeit. Schülerinnen und Schüler mit ADHS können sich kaum organisieren und machen viele Flüchtigkeitsfehler (Domsch & Lohaus, 2009).

Ebenso typisch für Kinder mit ADHS ist ein grosses Defizit in der Ärger- Regulation: Trotz dem Wissen, dass in der Schule das impulsive Zeigen von Ärger- Reaktionen oder gar aggressivem Verhalten nicht erwünscht und unangemessen ist und das Ziel somit das Unterdrücken eines Wutausbruchs ist, gelingt das den Schülerinnen und Schülern schwerlich bis gar nicht. Tauschen Reize für Ärger auf (z.B. Aufgaben lassen sich nicht lösen, oder das Kind wird von einem Klassenmitglied geneckt), kann dies Wutreaktionen auslösen. Meist schämen sich die Kinder nach einem Ausbruch. Diese Schwierigkeiten sind auf Störungen in den exekutiven Funktionen und Selbstregulationsfähigkeiten zurückzuführen (vgl. Döpfner et al., 2012).

Ein Strategietraining, wie bspw. ein Training der Selbstinstruktionsstrategien, könnte zu einer Verbesserung der Aufmerksamkeitssteuerung führen (Hahnefeld & Heuschen, 2009). Eine Möglichkeit der Förderung von exekutiven Funktionen und Selbstregulationsfähigkeiten ist im Sport, einer laut Gawrilow (2023) und Rietzler et al. (2016) definierten Stärke der ADHS- Betroffenen, zu finden. Spezifischere Studien erwähnen besonders die Kampfkünste als sich lohnende Therapieergänzung (Lakes & Hoyt, 2004). Lakes & Hoyt (2004) haben festgestellt, dass Kampfkünste effektiv sein können als Verhaltensänderungstechnik für Kinder mit ADHS.

Es wird vorgeschlagen, Kampfkünste als Teil einer multimodalen Behandlung einzusetzen. Betroffene Kinder sollen lernen, besser mit den Symptomen von ADHS umgehen zu können und sich somit sozial zu integrieren (Graham, 2007; Lakes & Hoyt, 2004). Die Herausforderung

besteht darin, den Kindern die Möglichkeit zu geben, dieses Training in den Schulalltag zu integrieren. Besonders im Kontext, dass eine ganze Klasse davon profitieren könnte, wenn sie diese Aktivität gemeinsam teilen. Ausserdem gilt es den Eltern zu beweisen, dass dieses Training einen positiven Effekt hat und eventuell vorhandenes Aggressionspotential mindert, nicht fördert.

3. Sinn des Asiatischen Kampfkunsttrainings

Der Begriff *Kampfkünste* wird für eine Reihe alter militärischer und persönlicher Entwicklungspraktiken verwendet, die ihren Ursprung in Ostasien haben (Márquez-Castillo, 2013).

In erster Linie wird zwischen modernen Kampfkünsten, welche den Schwerpunkt auf den Aufbau von Ausdauer, Kraft und Sparring legen und den traditionellen Kampfkünsten unterschieden.

Traditionelle, asiatische Kampfkünste sind dementsprechend kein Fitnessprogramm, das zur Vitalität des Körpers zusammengestellt wurde, sondern Praktiken zum effizienten Einsatz in Selbstverteidigungssituationen, die durch die Geschichte der Menschheit geprägt und durch verschiedenste, auch kriegerische Erfahrungen, optimiert wurden.

Basierend auf Barkleys Vorstellungen von ADHS- Ätiologie, haben Fachleute vorgeschlagen, Sport zu nutzen, um Kindern zu helfen, Selbstregulationsfähigkeiten zu entwickeln, den Fokus zu erhöhen und die Impulskontrolle zu verbessern. Insbesondere traditionelles Kampfkunsttraining wurde als vorteilhaft für Kinder mit ADHS angesehen, da der Schwerpunkt auf Disziplin, Konzentration und Erwerb körperlicher Fähigkeiten liegt (Lakes & Hoyt, 2004). Fuller und Lloyd (2020) behaupteten, dass Asiatische Kampfkünste formalisierte, verfeinerte, praktische Modelle sind, die physiologische und psychologische Interventionen effektiv kombinieren.

4. Gegenstandsbestimmung

In den folgenden Unterkapiteln werden die zentralen Begriffe der Masterarbeit definiert.

Im ersten Teil wird die ADHS- Definition, das Erscheinungsbild, die Symptomatik und die Problematik, deren ADHS- Betroffene im schulischen Kontext begegnen, genauer beschrieben. Diese Vertiefung dient der Identifikation, der spezifischen Ansatzpunkte für eine präventive Förderungsmöglichkeit anhand asiatischer Kampfkünste.

Im zweiten Teil werden Fördermöglichkeiten der exekutiven Funktion erfasst, die im Unterricht eine zentrale Rolle spielen.

Im dritten Teil werden die Förderbereiche von asiatischen Kampfkünsten in Bezug auf die ADHS- Problematik im Unterricht dargelegt.

4.1 Definition von ADHS

ADHS wird als Störung der neuronalen und mentalen Entwicklung klassifiziert und als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bezeichnet.

„Ein durchgehendes Muster von Unaufmerksamkeit und/oder Hyperaktivität-Impulsivität (...), welches das Funktionsniveau oder die Entwicklung beeinträchtigt.“ (American Psychiatric Association, 2015).

Die Abkürzung ADHS steht für das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, auch als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom oder Hyperkinetisches Syndrom bezeichnet (Falkai et al., 2015). Es handelt sich dabei um eine neurobiologische Erkrankung mit Beginn in der Kindheit, bei der es zu einer teils fehlerhaften Informationsübertragung zwischen Nervenzellen im Gehirn kommt. Dadurch können Reize in bestimmten Hirnabschnitten, welche für die Konzentration, die Wahrnehmung und die Impulskontrolle zuständig sind, unzureichend gefiltert werden.

4.1.1 Mögliche Ursachen

Der ADHS scheinen verschiedene Faktoren zugrunde zu liegen (Nigg, 2006). Es wird eine Interaktion biologischer und psychosozialer Faktoren vermutet (Banaschewski et al., 2004).

Welche Faktoren ADHS verursachen, kann die aktuelle Forschung nicht mit Sicherheit nachweisen. Forscher ermittelten verschiedene Einflüsse und Faktoren, die zu einer ADHS führen können. Jedoch bedürfen sie weiterer Forschung (Rietzler et al., 2016), denn letztendlich scheint das Zusammenspiel zwischen Anlage und Umwelt und möglicherweise auch die Anhäufung von Risikofaktoren entscheidend (z.B. Archer et al., 2011; Renner et al., 2008).

Gawrilow (2023) meint dazu: «Es gibt keinen singulären Verursachungsfaktor der ADHS. Das Vorhandensein mehrerer Faktoren - wie beispielsweise einer genetischen Prädisposition und einem gestörten Neurotransmitterstoffwechsel – kann in Kombination zur ADHS führen.»

4.2 Kernsymptome und komorbide Störungen

ADHS wird in drei Kernsymptome aufgeteilt, die in jedem individuellen Fall anders und in unterschiedlicher Stärke auftreten können. Alle möglichen zu diagnostizierenden ADHS- Subtypen beziehen sich auf diese Kernsymptome.

4.2.1 Unaufmerksamkeit

Kinder mit ADHS haben eine geringe Aufmerksamkeitsspanne und können nur für eine kurze Zeit an der gleichen Sache bleiben. Situationen in denen Konzentration gefordert wird, vermeiden ADHS- Betroffene, wenn möglich (vgl. Huss et al., 2008).

„Die Kinder sind leicht ablenkbar, Aufgaben werden vorzeitig abgebrochen und Tätigkeiten werden nicht beendet.“ (Döpfner et al., 2012). Meistens ist dieses Verhalten bei Tätigkeiten zu beobachten, die vom Kind nicht selbst gewählt worden sind. Gerade in der Schule fällt die mangelnde Konzentration und Ausdauer auf, da die meisten Aktivitäten fremdbestimmt sind (vgl. Döpfner et al., 2013).

Gawrilow (2023) führt im Zusammenhang mit der Unaufmerksamkeit an, dass ADHS-Kinder häufig vergesslich sind, Dinge verlieren, Flüchtigkeitsfehler machen und Anweisungen und Instruktionen nur schlecht befolgen können. Ebenfalls spricht sie von einem hohen Mass an Ablenkbarkeit.

Laut DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015) wird die Unaufmerksamkeit folgendermassen beschrieben:

Es treten während sechs Monate lang mindestens sechs der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand der Kinder nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass auf:

Die Kinder...

- sind häufig unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten, sonstigen Arbeiten und Aktivitäten.
- sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten.
- hören häufig scheinbar nicht zu, was ihnen gesagt wird.
- können Erklärungen oft nicht folgen oder ihre Schularbeiten, Aufgaben oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht erfüllen (nicht wegen oppositionellen Verhaltens oder weil die Erklärungen nicht verstanden wurden).
- sind häufig beeinträchtigt, Aufgaben (z.B. Hausaufgaben), die häufig geistigen Durchhaltevermögen erfordern, zu bearbeiten.

- verlieren häufig Gegenstände wie Bleistifte, Bücher, Spielsachen und Werkzeuge, die für bestimmte Aufgaben wichtig sind (z.B. für Schularbeiten).
- werden häufig von externen Stimuli abgelenkt (z.B. vorbeifahrender Bus).
- sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich (z.B. Arzttermin vergessen).

4.2.2 Hyperaktivität

Kinder mit ADHS fallen durch ihren ausgeprägten Bewegungsdrang und ihre motorische Unruhe auf. Ständiges Zappeln und Ruhelosigkeit in Situationen, die eigentlich Ruhe verlangen, gehören bei ADHS- Kindern zum Alltag. In der Schule stehen sie häufig auf und klettern in unpassenden Situationen über verschiedenste Gegenstände (vgl. Döpfner et al., 2012).

Gawrilow (2023), beschreibt ADHS- Betroffene, als würden sie „getrieben“ wirken. Grolimund und Rietzler (2016) führen in diesem Zusammenhang an, dass ADHS- Kinder „fast unaufhörlich und sehr schnell reden“.

Laut DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015) wird die Hyperaktivität wie folgt beschrieben:

Es treten während im Minimum sechs Monate lang mindestens drei der folgenden Symptome von Überaktivität in einem mit dem Entwicklungsstand der Kinder nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass auf:

Die Kinder...

- fuchteln häufig mit Händen und Füßen oder winden sich auf den Sitzen.
- verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird.
- laufen häufig herum oder klettern exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen entspricht dem nur ein Unruhegefühl).
- sind häufig unnötig laut beim Spielen oder haben Schwierigkeiten bei leisen Freizeitbeschäftigungen.
- zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch den sozialen Kontext oder Verbote nicht durchgreifend beeinflussbar sind.

4.2.3 Impulsivität

Die Störung der Impulskontrolle stellt eines das schwerwiegendste Problem dar, da sie grosse Auswirkungen auf das soziale Umfeld der betroffenen Kinder hat. Betroffenen fällt es schwer, die Bedürfnisse anderer richtig einzuschätzen und sich dementsprechend zu verhalten, so dass sie oft distanzlos wirken (vgl. Rietzler et al., 2016). Mangelnde Impulskontrolle zeigt sich

zum Beispiel durch häufige Wutausbrüche und stark ausgeprägte Ungeduld. ADHS- Kinder reagieren meist spontan, ohne nachzudenken, doch das unüberlegte Handeln geschieht nicht vorsätzlich (vgl. Huss et al., 2008).

Handlungen erfolgen oft plötzlich und erste Ideen und Handlungsimpulse werden ausgeführt, ohne über eventuelle Konsequenzen nachzudenken. Bedürfnisse können nur schwer aufgeschoben werden, wie es sonst eher bei jüngeren Kindern der Fall ist (vgl. Döpfner et al., 2017).

Laut DSM-5 (American Psychiatric Association, 2015) wird die Impulsivität wie folgt beschrieben:

Es tritt mindestens sechs Monate lang mindestens eins der folgenden Symptome von Impulsivität in einem mit dem Entwicklungsstand der Kinder nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmass auf:

Die Kinder...

- platzen häufig mit der Antwort heraus, bevor die Frage beendet ist.
- können häufig nicht in einer Reihe warten oder nicht so lange warten, bis sie bei Spielen oder in Gruppensituationen an die Reihe kommen.
- unterbrechen und stören andere häufig (z.B. mischen sie sich ins Gespräch oder Spiel anderer ein).
- reden häufig exzessiv, ohne angemessen auf soziale Beschränkungen zu reagieren.

4.2.4 Komorbide Störungen

Nach Schwenck et al. (2007) ist ADHS nicht nur eine der häufigsten Störungen im Kindes- und Jugendalter, sondern steht ebenfalls sehr häufig in Verbindung mit weiteren psychiatrischen Auffälligkeiten. Diese können sowohl von der ADHS ausgelöst sein als auch unabhängig davon auftreten. Die Autoren führen eine Studie an, die besagt, dass 87% aller Kinder mit ADHS mindestens eine weitere Diagnose haben.

Das zentrale ADHS-Netz (*Allgemeine Infos zu ADHS*, 2023) erwähnt 80% mit komorbiden Störungen. 67% haben sogar zwei oder mehr Diagnosen. Die Studie besagt weiter, dass die häufigsten Störungen eine Lern- und Leistungsstörung (40%) sind, sowie oppositionelle Verhaltensstörungen (60%). Die folgende Tabelle zeigt eine Auflistung Komorbider Störungen und ihre Häufigkeit nach dem zentralen ADHS-Netz.

Tabelle Komorbider Störungen

Komorbide Störung	Prävalenz
Oppositionelle Verhaltensstörung	45-55%
Dissoziale Störungen	33-45%
Angststörungen	25-35%
Depressive Störungen	25-30%
Bipolare Störungen	6-19%
Tic Störungen	12-34%
Störung der motorischen Koordinationsfähigkeit	Bis 50%
Sprachstörungen	Bis 50%
Lese-/Rechtschreibstörungen	8-39%
Rechenstörungen	12-33%

Tabelle 1: Komorbide Störungen bei ADHS und ihre Prävalenz (Quelle: <https://www.zentrales-adhs-netz.de/infos-zu-adhs/allgemeine-infos-zu-adhs/>)

4.2.5 Lern- und Leistungsstörungen

In der Tabelle über Komorbide Störungen vom zentralen ADHS- Netz (2023) sind weitere Störungen in der Sprache, Lese/Rechtschreibung und im Rechnen zu finden.

Kinder mit ADHS zeigen häufiger als Kinder ohne ADHS-Störungen wie Legasthenie. Die Betroffenen haben Probleme mit der Umsetzung der gesprochenen zur geschriebenen Sprache und umgekehrt.

Auch die Dyskalkulie, eine Entwicklungsverzögerung des mathematischen Denkens bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, ist eine häufige komorbide Störung von Kindern mit ADHS (Riezler et al., 2016; Frölich et al., 2021).

Selbst wenn keine diagnostizierten Teilleistungsstörungen vorliegen, können exekutive Funktionsdefizite und Arbeitsgedächtnisdefizite bei Kindern mit ADHS zu Schwierigkeiten führen, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden (Gawrilow, 2023).

4.3 ADHS-Typen

Der ICD- 11 (WHO, 2019) sowie das DSM- 5 (American Psychiatric Association, 2015) unterscheiden drei Subtypen von ADHS. Die Subtypen werden in folgendem Kapitel genauer beschrieben.

4.3.1 ADHS- Subtypen nach der ICD

Der ICD unterscheidet zwischen einer einfachen Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung, hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens und Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität. In der ICD wird auf die aktuell unbefriedigende Situation der Untergliederung der ADHS hingewiesen. Als wesentliche Gliederungsmerkmale werden das Vorhandensein bzw. das Nicht- Vorhandensein von Aggressivität, Delinquenz und dissozialem Verhalten herangezogen. Wichtig ist in der ICD der frühe Beginn der Störung vor dem sechsten Lebensjahr.

Einfache Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung

Für die Diagnose dieses Subtyps muss Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität- Impulsivität vorliegen. Jedoch dürfen keine Symptome der Störung des Sozialverhaltens erkennbar sein. Z.B. dürfen die Kinder kein dissoziales, aggressives oder aufsässiges Verhalten an den Tag legen.

Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens

Kinder, die eine Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens aufweisen, sind unaufmerksam, hyperaktiv und impulsiv sowie gleichzeitig aggressiv. Sie zeigen neben den typischen ADHS- Symptomen auch Symptome einer Störung des Sozialverhaltens und damit ein andauerndes und wiederkehrendes Muster dissozialen, aggressiven und aufmüpfigen Verhaltens.

Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität

Die Diagnose dieses Subtyps erhalten Kinder, die nur unaufmerksam, aber nicht hyperaktiv-impulsiv sind. Erkennbar ist der Subtyp an Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in Kindheit und Jugend.

Im Vergleich zu den Subtypen nach dem DSM zeigt sich hier wiederum, dass der ICD die ADHS nach dem Vorhandensein einer Störung des Sozialverhaltens und nicht entlang der Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität gliedert.

(vgl. Gawrilow, 2023)

4.3.2 ADHS- Subtypen nach dem DSM

Der DSM unterscheidet zwischen Kinder mit einer ADHS vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbildes, Kinder mit ADHS vorwiegend hyperaktiv- impulsiven Erscheinungsbildes und Kinder mit ADHS des gemischten Erscheinungsbildes. Im DSM werden die Subtypen im Vergleich zur ICD anhand der Kernsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität unterteilt. Ein wichtiges Diagnosekriterium für alle Subtypen ist der Beginn der Störung vor dem 12. Lebensjahr.

ADHS des vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbildes

Kinder mit ADHS des vorwiegend unaufmerksamen Subtyps werden oft als «Träumer/-innen» bezeichnet. Eltern und Lehrkräfte berichten von Kindern, die abwesend und mit den Gedanken ganz woanders zu sein scheinen, wichtige Informationen nicht wahrnehmen und im Vergleich zu anderen Kindern wesentlich langsamer sind. Dieses Erscheinungsbild tritt häufiger bei Mädchen als bei Jungen auf. Kinder mit ADHS dieses Subtyps zeigen meist weniger externalisierende komorbide Symptome, leiden aber häufiger an Lernstörungen wie z.B. Lese- Rechtschreibstörungen.

Gawrilow (2023) weist darauf hin, dass dieser Subtyp in klinischen Stichproben weniger häufig und in nicht klinischen Stichproben häufiger vorkommt als die anderen Subtypen von ADHS. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass Kinder dieses Subtyps weniger auffallen als Kinder, die zusätzlich Merkmale von Hyperaktivität und Impulsivität aufweisen.

ADHS des vorwiegend hyperaktiv- impulsiven Erscheinungsbildes

Nur ein kleiner Prozentsatz der Kinder mit ADHS zeigten lediglich Hyperaktivitäts- und Impulsivitätssymptome, aber keine Zeichen der Unaufmerksamkeit. Dieser Subtyp wird häufiger im jüngeren Alter (Zyklus 1, Kindergarten und tiefere Primarklassen) festgestellt. Es wurde deshalb angenommen, dass es sich bei diesem Subtyp um den Vorläufer des Mischtyps handeln könnte. Hierzu ist aber weitere Forschung notwendig. In einigen Untersuchungen konnten Merkt und Gawrilow (2011) Übereinstimmungen der Theorie feststellen, dass bei Kindern im Vorschulalter die Symptome Hyperaktivität und Impulsivität häufiger vorkommen.

Bezüglich komorbider Störungen zeigen die Kinder häufig externalisierende Störungen z.B. oppositionelles Trotzverhalten.

ADHS des gemischten Erscheinungsbildes

Kinder mit ADHS des Mischtyps sind anhand der DSM-Einordnung sowohl unaufmerksam als auch hyperaktiv-impulsiv. Dies Kinder haben sowohl zu Hause, in der Schule als auch in sozialen Beziehungen Schwierigkeiten: Sie scheinen nicht zuzuhören, können sich nicht länger

auf eine Aufgabe oder Interaktion konzentrieren, zappeln herum und stören bzw. ärgern damit ihr Umfeld (vgl. Gawrilow, 2023).

4.4 Exekutive Funktionen und Selbstregulation

In der Forschung hat sich der Konsens verstärkt, dass es sich bei ADHS weniger um eine Aufmerksamkeitsproblematik im engeren Sinne als vielmehr um eine Störung der selbstregulativen Fähigkeiten handelt (Rueda et al., 2004).

Die Unaufmerksamkeit, die Impulsivität und die motorische Unruhe lassen sich bei ADHS-Betroffenen dementsprechend durch ein Defizit der Selbstregulation erklären.

4.4.1 Was sind exekutive Funktionen?

Kognitive Funktionen, mit denen Menschen ihr Handeln steuern; verantwortlich z.B. für Planung, Sequenzierung (Aufteilung in Schritte), und Inhibition (Hemmung) von Verhalten; werden häufig mit dem Frontallappen und insbesondere mit präfrontalen Hirnbereichen in Verbindung gebracht.

4.4.2 Barkleys Theorie von ADHS

Die mit ADHS verbundenen Verhaltensweisen sind gemäss der Exekutivfunktionstheorie das Ergebnis spezifischer Defizite in der Exekutivfunktion, die die Entscheidungsfindung vermitteln. Insbesondere beeinflussen die exekutive Funktion den Fokus, die Konzentration und die Impulsivität (Barkley et al., 1990).

Laut Barkley und Brown (2008) ist das primäre Defizit bei Kindern mit ADHS die Unfähigkeit zur Selbstregulierung. Aufmerksamkeitsprobleme sind ein sekundäres Merkmal der Störung. In der normalen Entwicklung bewegen sich Kinder von der externen Kontrolle und Regulierung durch Bezugspersonen zur internen Kontrolle und Selbstregulierung. Kinder mit Defiziten in der primären Exekutivfunktion entwickeln keine normale Selbstregulation, was dazu führt, dass sie übermässig impulsiv sind und oft nicht in der Lage sind, die Konsequenzen ihres Verhaltens vorherzusehen (Barkley et al., 2000).

Barkley (2000) argumentierte, dass ADHS in erster Linie eine Störung der Impulsivität und Selbstkontrolle und keine Aufmerksamkeitsstörung ist. Mit anderen Worten, Kinder mit ADHS leiden nicht an Aufmerksamkeits- oder Inputdefiziten, sondern an Defiziten bei der Kontrolle ihres Outputs. Barkley et al. (2006) stellten fest, dass Beeinträchtigungen der Exekutivfunktion oft zu Schwierigkeiten mit dem eigenen Zeitgefühl führen, was zu Zeitblindheit führt – einer Unfähigkeit, die Zeit im Auge zu behalten und sein Verhalten in Bezug auf die Zeit zu ändern. Der multimodale Interventionsansatz von Barkley (2007) basiert auf der Annahme, dass Kinder mit ADHS lernen können, ihr Verhalten durch Modellierung und Verstärkung von prosozialem

Verhalten selbst zu regulieren. Verbale Anweisungen, Rollenspiele und das Erlernen von Problemlösungsfähigkeiten sind spezifische Formen einer solchen Modellierung Barkley et al. (2004). Barkley et al. (2000) schlugen vor, dass die ADHS-Behandlung die Verwendung von Token, Überkorrektur, Auszeiten, Selbstbeherrschungstraining, Training sozialer Fähigkeiten, Aggressionsmanagementtraining, Schulleistungsüberwachung und konsequente häusliche Verstärkung umfasst.

4.4.3 Inhibitionsleistungen

Die Inhibition oder inhibitorische Kontrolle ist die Fähigkeit, impulsive (oder automatische) Reaktionen zu kontrollieren oder zu hemmen, um durch logisches Denken und Aufmerksamkeit Antworten zu finden. Diese kognitive Fähigkeit zählt zu den exekutiven Funktionen und ermöglicht Antizipation, Planung und Zielsetzung. Barkley (1997) stellte fest, dass Kinder mit ADHS in drei verschiedenen Inhibitionsformen Schwierigkeiten haben:

- 1. Inhibition einer angebahnten Reaktion:** Diese Reaktion ist an Go/ NoGo- Aufgaben zu beobachten. Kinder sollen z.B. auf bestimmte Bilder, die ihnen am PC gezeigt werden, reagieren, auf andere Bilder jedoch nicht. Die Reaktion, die in den Go- Durchgängen angebahnt wird, muss also in den NoGo- Durchgängen gehemmt werden.
- 2. Inhibition einer laufenden Reaktion:** In dieser Inhibitionsform sollen die Kinder die durchzuführende Aufgabe unterbrechen. Z.B. sollen sie Bilder von Tieren und Nahrungsmitteln der jeweils entsprechenden Gruppe zuteilen (PC-Maustaste rechts oder links drücken). In etwa einem Drittel der Durchgänge erfolgt direkt nach dem Bild ein auditives Stopp- Signal. Dieses Signal zeigt dem Kind an, dass es nun keine Reaktion ausführen darf. Je später der Ton nach dem Erscheinen des Bildes erfolgt, umso schwieriger wird es, die Reaktion tatsächlich zu stoppen, da die Reaktion bereits begonnen hat. Kinder mit ADHS haben durchgehend Schwierigkeiten mit solchen Aufgaben.
- 3. Interferenzkontrolle:** Interferenz bedeutet, wenn z.B. sich widersprechende Informationen zu verarbeiten sind. Die bekannteste Interferenzerscheinung im sprachlichen Bereich ist der «Stroop-Effekt» (Stroop, 1935). Wenn Farbbezeichnungen (z.B. "rot") in einer Farbe geschrieben werden, die dem Inhalt dieser Bezeichnung widerspricht (z.B. "grün"), gelingt es nur mit Verzögerung und mehr Fehlern, die Farbe, in der das Wort geschrieben ist, zu benennen, als wenn das Farbwort in der dem Wort inhaltlich entsprechenden Farbe oder grau bzw. schwarz geschrieben ist.

Gawrilow (2023) vermutet, dass die Ergebnisse bezüglich Unterschiedes zwischen Kindern mit und ohne ADHS in der Stroop- Aufgabe etwas heterogen ausfällt, da Kinder mit ADHS häufig komorbid Lesestörungen haben.

Gawrilow (2023) verweist deshalb auf die Flanker- Aufgabe, eine neuere Aufgabe zur Messung der Interferenzkontrolle. Im Kindesalter wird dafür häufig die sogenannte Fisch- Flanker- Aufgabe verwendet (Rueda et al., 2004). Die Kinder müssen entscheiden, ob in einer Reihe von Fischen der Fisch in der Mitte nach links oder rechts zeigt. Die Antwort wird erleichtert, wenn alle Fische in die gleiche Richtung zeigen und erschwert, wenn der Fisch in der Mitte in eine andere Richtung als die flankierenden Fische zeigt. Im schwierigeren Fall ist die Anforderung an die Interferenzkontrolle besonders hoch: Die Kinder müssen die flankierenden Fische ignorieren. Dies gelingt Kindern mit ADHS besonders schlecht (Mullane et al., 2009).

4.4.4 Arbeitsgedächtnis

Aufgrund der Belege zu exekutiven Funktionen bei Kindern mit ADHS sind auch Beeinträchtigungen des Arbeitsgedächtnisses bei ADHS- Betroffenen zu erwarten. Jedoch ist die Befundlage zum Arbeitsgedächtnis bei Kindern mit ADHS äusserst heterogen.

Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder mit ADHS-Defizite in allen Teilbereichen des Arbeitsgedächtnisses aufweisen (Martinussen et al., 2005). Die grössten Defizite sind dabei in der zentralen Exekutive zu erwarten, gefolgt von Defiziten des visuell-räumlichen und des phonologischen Arbeitsgedächtnisses (Martinussen et al., 2005; Martinussen & Tannock, 2006).

Das Gebiet der Arbeitsgedächtnisdefizite bei Kindern mit ADHS bedarf weiterer Forschung, allerdings wird in neueren Arbeiten gefordert, dass das Auftreten von Arbeitsgedächtnisdefiziten als ein weiteres Kernsymptom neurokognitiver Auffälligkeiten bei der ADHS zu definieren (Castellanos & Tannock, 2002; Shiels et al., 2008).

4.5 ADHS-Stärken

Geissler (2009) verglich die Leistungen von Kindern mit ADHS mittels eines Intelligenztests mit den Leistungen von Kindern ohne ADHS. Als Intelligenztest wurde der HAWIK- III (Tewes et al., 1999) verwendet. Es zeigte sich, dass der Verbal- IQ der Kinder mit ADHS signifikant über der Norm lag, während der Handlungs- IQ der Kinder mit ADHS signifikant unter der Norm blieb. Der Gesamt IQ der Kinder mit ADHS unterschied sich nicht signifikant von der Normstichprobe.

Diese Studie beweist, dass sich Kinder mit ADHS in Bezug auf die Intelligenz nicht von Kindern ohne ADHS unterscheiden. Forscher (z.B. Rietzler et al., 2016) haben bewiesen, dass sich die Symptome von ADHS durchaus als Stärken erweisen können.

4.5.1 Stärken im Erscheinungsbild

Hartmann (2009), bietet eine positive Sichtweise auf die ADHS, indem er Störungsmerkmale der ADHS in Wesenszügen umformuliert. Diese Wesenszüge können seiner Ansicht nach durch natürliche Anpassung, also im Laufe der Evolution, entstanden sein. Folgende Beispiele sollen dies verdeutlichen:

- leichte Ablenkbarkeit = ständige Überwachung der Umgebung
- Handeln, ohne die Konsequenzen zu bedenken = Bereitschaft und Fähigkeit, Risiken und Gefahren auf sich zu nehmen
- Probleme, die Anweisungen anderer zu befolgen = Unabhängigkeit

Grolimund und Rietzler (2016) sprechen davon, dass sich manche ADHS- Kinder sogar hyperfokussieren können, sobald sie sich mit einem Lieblingsthema beschäftigen dürfen. Sie sind der Meinung, dass der Begriff „Aufmerksamkeitsdefizit“ deshalb irreführend ist, und sprechen von einem „Aufmerksamkeits-**Lenkungs**-Defizit.“ (Rietzler et al., 2016).

Lauth und Naumann (2009) listen folgende Stärken der Kinder mit ADHS auf:

- Spontanität
- Sinn für Situationskomik
- Ideenreichtum und Kreativität
- Körperliche Fitness und Spass an Bewegung
- Gespür für soziale Fairness
- Kratzbürstiger Charme

4.5.2 Stärken in Arbeitsbereichen

Nach Rietzler und Grolimund (2016) konfrontiert die Schule ADHS betroffene Kinder mit all ihren Schwächen und ist somit die schwierigste Phase ihres Lebens.

Das Berufsleben fällt ADHS-Betroffenen deutlich leichter, da sie sich ihren Beruf nach ihren Stärken aussuchen können. Die ADHS-Symptome können sich durch Reifeprozesse und Kompensationsstrategien abschwächen oder fallen zumindest nicht mehr gleich stark ins Gewicht.

Durch die Auswahl des Berufes finden ADHS-Betroffene intrinsische Motivation. Sie sehen einen klaren Zusammenhang zwischen ihren Handlungen und dem Ergebnis. Es fällt ihnen leichter, sich anzustrengen und Verantwortung zu übernehmen (Rietzler et al., 2016).

Allerdings beinhaltet dieser positive Zukunftsblick, dass ADHS frühzeitig erkannt wird, um den Symptomen mit gezielter Therapie entgegenwirken zu können.

4.6 Förderung im Unterricht

In diesem Unterkapitel sind verschiedene Interventionen aufgeführt, die in den Regelunterricht integrierbar sind. Diese Massnahmen sollen ADHS-Betroffenen helfen, mit der Symptomatik umgehen zu können und Strategien zu entwickeln, um auftauchende Problematiken selbstgesteuert lösen zu können.

4.6.1 Bewegung und Sport

Körperliche Aktivität, Bewegung und Sport sind wichtig für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, egal ob von ADHS betroffen oder nicht. Viele Studien berichten vor allem von den positiven Effekten auf die körperliche Gesundheit (z.B. Katzmarzyk et al., 2003). Zudem zeigten einige Studien, dass auch die psychologischen Variablen, wie die Stimmung oder kognitive Leistung, von Sport positiv beeinflusst werden (Gawrilow, 2023).

Körperliche Fitness und Sportlichkeit gehören zu einer der Stärken von ADHS-Kindern. Sport scheint demzufolge einer der Lebensbereiche zu sein, in welchem sie Erfolge erzielen können (Krause & Krause, 2009). Smith et al. (2013) fanden positive Effekte eines täglichen Bewegungsprogrammes, welches vor dem Schulunterricht absolviert wurde. Für 26 Minuten nahmen die Kinder an einem moderat bis stark belastenden Sportprogramm teil; nach acht Wochen wurden Verbesserungen aller ADHS-Symptome festgestellt.

4.6.2 Selbstregulationsstrategien im Unterricht

Gawrilow et al. (2013) hat in einer Studie den Nutzen von Lern- und Selbstregulationsstrategien für Sechst- und Siebtklässler mit und ohne Risiko für eine ADHS- Diagnose untersucht. Die Studie wurde bei 116 Kindern durchgeführt, die in Gruppen an unterschiedlichen Trainings teilgenommen haben. Die Teilnehmenden berichteten zwei Wochen lang in einem Internettagebuch von ihren Fortschritten.

Die Kinder wurden nach dem Zufallsprinzip zweier Trainingsprogramme zugeteilt. Die Hälfte der Kinder nahm an einem Lernstrategietraining teil: Durch Demonstrationen und Übungen erlernte diese Gruppe, welche Lernstrategien (z.B. visuelles oder auditives Lernen) für sie persönlich am besten geeignet sind. Die andere Hälfte nahm zusätzlich an einem Selbstregulationstraining teil. Den Kindern wurde eine neue Selbstregulationsstrategie präsentiert (Stalder et al. 2009). Diese beinhaltete das MCII: Mentales Kontrastieren (MC; Oettingen, 1997) und Wenn- Dann- Pläne (II; Gollwitzer, 1999).

Für die Auswertung wurden zum einen Rückmeldungen der Kinder im Internettagebuch herangezogen und zudem eine Befragung der Eltern durchgeführt (14 Tage nach dem Training über schulische Selbstregulation derer Kinder).

Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass Kinder mit Risiko für eine ADHS- Diagnose bei der Einschätzung der Eltern generell mehr Probleme in der Schule haben als Kinder ohne Risiko für eine ADHS- Diagnose. Kinder mit ADHS profitieren sowohl vom Training der Lernstrategien als auch der Selbstregulationsstrategien, während Kinder ohne ADHS nur vom Selbstregulationstraining profitieren. Laut Gawrilow (2023) ist dieses Ergebnis vermutlich darauf zurückzuführen, da Kinder ohne ADHS im Vergleich zu den ADHS-Kindern in Lernstrategien geübt sind.

4.6.3 Die MTA- Studie

Die MTA (MTA Cooperative Group, 2004) ist eine grosse Therapievergleichsstudie zu Behandlungsmöglichkeiten bei ADHS und wurde im Auftrag des NIMH (National Institute of Mental Health) in den USA durchgeführt.

Die Studie umfasste zu Beginn 579 Kinder im Alter zwischen 7 und 9,9 Jahren, welche die DSM-Diagnose ADHS-Mischtypus erhielten. Die Teilnehmenden wurden zufällig einer von vier Behandlungsmöglichkeiten zugeteilt:

1. Medikation: Einstellung auf optimale MPH-Dosis und regelmässige Beratung.
2. Kognitive Verhaltenstherapie: Kind-, eltern- und schulzentrierte Massnahmen zur Behandlung der ADHS nach therapeutischen Empfehlungen u.a. von Barkley (1997).
3. Kombination aus Medikation und kognitiver Verhaltenstherapie: Kombination aus 1. Und 2.
4. Standardberatung: Psychoedukation, d.h. Beratung über das Störungsbild ADHS.

Ergebnisse der MTA- Studie:

Die Kombination von Medikation und kognitiver Verhaltenstherapie erwies sich als am erfolgreichsten: Die hyperkinetische Symptomatik, die aggressiven Verhaltensweisen und internalisierenden Symptome wurden mit dieser Kombinationsbehandlung verringert und die sozialen Fähigkeiten der Kinder verbessert.

Wird die Veränderung des hyperkinetischen Verhaltens mit Behandlungsmöglichkeit 1. und 3. verglichen, ist bei der kombinierten Therapie eine geringere Tagesdosis MPH nötig als bei alleiniger, medikamentöser Behandlung.

Weitere wichtige Ergebnisse:

1. Eine genaue Bestimmung der MPH- Dosierung ist von grosser Wichtigkeit bei einer Behandlung der ADHS mit MPH.

2. Die Kombination von Medikation und kognitiver Verhaltenstherapie ist am erfolgreichsten bezüglich Eindämmung der ADHS- Symptome.

Schlussfolgernd sollte eine ADHS-Therapie immer aus einer kognitiven Verhaltenstherapie bestehen. (vgl. Gawrilow, 2023)

4.7 Asiatische Kampfkunst

Körperliche Aktivität erwies sich in der Therapie von ADHS als eine bedeutsame Komponente. Einerseits wird der Bewegungsdrang als Symptom bei ADHS gewertet, dem mit geplanten Bewegungspausen oder bewegtem Unterricht entgegengewirkt werden kann. Andererseits erwähnen Forscher, dass das Training der Selbstregulationsfähigkeit besonders in asiatischen Kampfkünsten erhöht sei.

In diesem Kapitel geht es um die Relevanz von asiatischen Kampfkünsten in der ADHS- Therapie und deren belegten positiven Affekte auf ADHS- Betroffene.

4.7.1 Ausübung

Asiatische Kampfkünste werden in erster Linie als Selbstverteidigungstraining praktiziert. Sie finden Beliebtheit bei Kleinkindern bis zu Erwachsenen jeden Alters und beiderlei Geschlechts (Graham, 2007a).

Moderne Kampfkünste betonen die spirituelle Entwicklung, geistige Disziplin und körperliche Ästhetik, zusammen mit Selbstverbesserung, Selbstbeherrschung, Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung und Erleuchtung. Die Disziplinen berücksichtigen die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Kosmos und fördern die Entwicklung von Körper, Geist und Seele (Ashrafian, 2014).

Der philosophische Schwerpunkt der Kampfkünste hat Forscher fasziniert, die versucht haben, den Nutzen der Kampfkünste für Menschen mit physischen, psychischen oder emotionalen Behinderungen sowie für die Wutbewältigung, den Stressabbau, das Selbstwertgefühl, die schulischen Leistungen und die Verhaltensänderung zu definieren, zu standardisieren und zu quantifizieren (vgl. Márquez-Castillo, 2013).

4.7.2 Förderung von Fähigkeiten

Die Forschung belegt, dass Praktizierende der asiatischen Kampfkünste in verschiedensten Bereichen eine Verbesserung ihrer Fähigkeiten zeigen. Von diesen Fähigkeiten können Personen mit und ohne ADHS- Diagnose profitieren.

Zu den positiven Ergebnissen in der Forschung des Kampfsporttrainings gehören ein verbessertes Selbstvertrauen, eine verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit, verbesserte Ausdauer, verbesserte Herz-Kreislauf-Funktion, verbesserte motorische Koordination, verbesserte körperliche Geschicklichkeit, Ästhetik und Muskelkraft (Song & An, 2004).

Östliche Philosophien, die in den Trainingslektionen vermittelt werden, fördern gute Moral, Charakter und Gewaltlosigkeit, um Konflikte zu lösen (Bäck & Kim, 1979).

Kurian et al. (1993) argumentierten, dass diese Moralvorstellungen Kampfsportler zu Vorbildern für gutes Verhalten und moralische Rechtschaffenheit in ihren Gemeinschaften machen.

Weiser et al. (1995) untersuchten die psychotherapeutischen Aspekte des Kampfsports und stellten fest, dass körperliche Aktivität und Gruppenübungen zwar ein wichtiger Bestandteil des Kampfsporttrainings seien, dabei aber Entspannung, Konzentration, Durchsetzungsvermögen und ehrliche Kommunikation ebenso wichtig sind. Diese Qualitäten, so wurde argumentiert, machen die Kampfkünste zu einem wirksamen therapeutischen Instrument zur Verbesserung des Selbstwertgefühls, der Selbstwahrnehmung und der Selbstkontrolle.

Kurian et al. (1994) untersuchten Selbstbild und Selbstwertgefühl bei Kampfsportler. Sie fanden heraus, dass die Praktizierenden positiv auf körperliche Anforderungen reagierten, weniger ängstlich waren, ein höheres Selbstwertgefühl hatten, selbstbewusster auftraten und ein gesteigertes Verantwortungsbewusstsein zeigten. Die Forscher fanden auch heraus, dass Kampfsportler dazu neigen, unabhängiger, emotional stärker und selbstbewusster zu sein als der Durchschnitt der Bevölkerung.

4.7.3 Bezug zu Aggressionen

Da in Bezug auf das Training asiatischer Kampfkünste das Thema Aggressionssteigerung oder Bereitschaft erwähnt wird, befasst sich dieses Unterkapitel mit der Thematik.

Die Auswirkungen des Kampfsporttrainings auf Kinder und Jugendliche, die in schulische Gewalt verwickelt oder von Schulverweis bedroht sind, wurden umfassend untersucht. So erforschten beispielsweise Reynes und Lorant (2002) die Beziehung zwischen Judotraining und Aggression und fanden heraus, dass das Training in den Kampfkünsten den Ausübenden hilft, Stressfaktoren auf eine prosoziale Art und Weise zu bewältigen und mit Wut auf eine weniger gewalttätige Weise umzugehen. Saposnek (1986) erklärte, dass die drei Verteidigungsstufen des Aikido (Wahrnehmung, Bewertung und Reaktion) bei der verbalen Konfliktlösung hilfreich sind.

Nosanchuk und MacNeil (1989) stellten die Hypothese auf, dass Jugendliche mit Wut- und Gewaltproblemen nicht vom Kampfsport profitieren würden - dass die im Kampfsport gelehrtene Kampffähigkeiten vielmehr ihr Verhalten noch zusätzlich verschlechtern würden. Seine Studie ergab aber, dass Kampfsporttraining nicht zu mehr Aggressivität führt und dass es aggressiven Kindern einen Ort bietet, an dem sie ihre Aggressionen sicher abbauen können.

Im Anschluss an Nosanchuks erste Studie beschrieben Lamarre und Nosanchuk (1999) die Komponenten eines wirksamen Kampfsportprogramms für gewalttätige Kinder. Das von ihnen vorgeschlagene Programm würde Respekt, Selbstbeherrschung, Führungsqualitäten und den Dienst an der Gemeinschaft betonen. Sie schlugen vor, dass Kampfsport, wenn er von entsprechend ausgebildeten Ausbildern durchgeführt wird, in einem therapeutischen Rahmen als eine Form der Selbstwerttherapie wirksam eingesetzt werden kann.

Zivin et al. (2001) untersuchten die schulische Aggression bei 60 Jungen aus städtischen Mittelschulen. Die Aggression wurde anhand von Lehrerbewertungen, Selbstberichten und Schulverweisen gemessen. Die Jungen nahmen 10 Wochen lang wöchentlich nach der Schule an einem 45-minütigen Kampfsporttraining teil. Die Teilnehmer zeigten deutliche psychologische und verhaltensbezogene Verbesserungen, einschliesslich eines Rückgangs der Ausgangsraten für Gewalt. Teilnehmende, die ein hohes Risiko für Gewalt oder straffälliges Verhalten aufwiesen, zeigten einen signifikanten Rückgang des gewalttätigen Verhaltens sowie andere positive psychologische Veränderungen.

5. Fragestellung und Ziel der Masterarbeit

Anhand der formulierten Frage wurden sowohl Ziel der Masterarbeit und die daraus folgende These ermittelt.

5.1 Fragestellung

- Welche Studien wurden in Bezug auf die Effekte von Asiatischer Kampfkunst als schulische Förderungsmassnahme von ADHS- Problematiken erfasst?

5.2 Ziel

Ziel dieser Masterarbeit ist es den aktuellen Forschungsstand zu den Effekten von Asiatischer Kampfkunst auf die ADHS-Symptome systematisch zu erarbeiten. Die Resultate als auch die methodische Qualität dieser erfassten Studien sollen vor dem Hintergrund der bestehenden Literatur diskutiert und deren Relevanz beziehungsweise Anwendbarkeit für die Ziel- und Interessengruppen erläutert werden.

5.3 These

- Die Integration von Asiatischen Kampfsportarten in eine Kombinationstherapie von ADHS-Betroffenen können einen signifikanten Einfluss auf das Lernverhalten und die Schulische Laufbahn von Kindern mit ADHS haben.

6. Methode

Im folgenden Kapitel werden, die für die vorliegende Masterarbeit gewählten Forschungsmethoden begründet und detailliert beschrieben.

6.1 Review

Bei einem wissenschaftlichen Review wird zwischen zwei Arten unterschieden: Zwischen dem systematischen und dem narrativen Review. Ein systematischer Review soll die Ergebnisse aller publizierten Studien zu einem bestimmten Thema, die durch festgelegte Ein- und Ausschlusskriterien bei der systematischen Recherche eingeschlossen wurden, qualitativ und systematisch zusammenfassen. Bei einem narrativen Review werden ebenfalls die Ergebnisse einzelner Studien zu einem bestimmten Thema qualitativ zusammengefasst. Allerdings findet die Literaturrecherche eher subjektiv und unsystematisch statt (Hussy et al., 2010).

Mit diesem systematischen Review soll die vorhandene Literatur zu den möglichen Effekten Asiatischer Kampfkunst auf ADHS ausfindig gemacht und analysiert werden. Um relevante Studien ausfindig zu machen, wurden die im Folgenden erläuterten Strategien herangezogen.

6.2 Suchstrategie und Auswahlkriterien

Die Recherche nach relevanten Studien wurde in den folgenden bibliographischen Datenbanken durchgeführt: PubMed, Swiscovery und GoogleScholar.

PubMed wurde als Quelle verwendet, weil diese Datenbank zu den medizinischen Fachdatenbanken zählt, frei zugänglich ist, täglich aktualisiert wird und schwerpunktmässig englischsprachige Fachzeitschriften veröffentlicht. Der englischsprachige Schwerpunkt könnte für die Anzahl gefundener relevanter Studien von Vorteil sein, da die meisten Studien in englischer Sprache veröffentlicht werden.

Swiscovery diene als Informationsquelle, weil diese Datenbank unter anderem die für diesen Review relevanten Fachbereiche Psychologie-, Pädagogik- und Sozialwissenschaften, wie auch die meisten in der Schweiz an Hochschul- und Universitäten publizierten Wissenschaftsartikel umfasst.

GoogleScholar wurde ebenfalls als Quelle herangezogen, da diese Datenbank unter anderem die Wissenschaftsbereiche wie Sport, Asiatische Kampfkunst und ADHS enthält.

Der Suchterm bestand aus den zwei Komponenten *Problem* und *Intervention* die aus dem P.I.C.O.-Schema stammen (Cochrane Linked Data, 2023). Das *P* steht für *problem* und das *I* für *intervention*. Das *C* für *comparison* wurde ausgelassen, weil in dieser Arbeit kein Vergleich

mit einer Alternativmassnahme zu ADHS stattfindet. Das O für *outcome* wurde ebenfalls weglassen, da dieser systematische Review zuerst untersuchen soll, ob Asiatische Kampfkunst überhaupt Effekte auf ADHS hat und wenn ja, welche. Die erste Komponente Problematik beinhaltet Synonyme für die Problematik einer ADHS- Störung. Die zweite Komponente Intervention steht für Synonyme der asiatischen Kampfkunst beziehungsweise der therapeutischen Anwendung von asiatischer Kampfkunst.

Für Problematik und Intervention wurden folgende Synonyme verwendet:

Problematik: „ADHS*“, „ADHD*“, „Selbstregulationsstörungen*“, „exekutive Funktionen*“, „Inhibitionsstörungen*“

Intervention: „Martial Arts*“, „Kampfsport*“, „traditionelle asiatische Kampfkunst*“

Der Suchterm wurde sowohl mit englischen als auch mit deutschen Wörtern gefüllt, weil sowohl im englischen als auch im deutschsprachigen Raum relevante Literatur zum Thema dieses Reviews vorhanden sein könnte. Bei der Suche in GoogleScholar wurde die Suche ebenfalls auf deutsche und englische Artikel begrenzt.

Zum Einschluss in diese Arbeit mussten die Studien folgende Kriterien erfüllen: a) Die Teilnehmenden hatten ADHS-Symptomatiken oder b) eine ADHS-Diagnose und komorbide Störungen, c) die Intervention bestand aus Asiatischer Kampfkunst. Zum Ausschluss der Studien aus dieser Arbeit mussten folgende Kriterien vorliegen: a) Die Teilnehmer litten nicht unter ADHS- Symptomen, b) die Intervention bestand nicht aus Asiatischer Kampfkunst.

6.3 Prozess der Studienauswahl und Datenerhebung

Zuerst wurde der Suchterm in die Datenbanken: PubMed, Swiscovery und GoogleScholar eingegeben. Die aufgelisteten Studien wurden nach Relevanz beurteilt und in das Literaturverwaltungsprogramm Zotero übertragen. Anschliessend wurden alle Duplikate entfernt. Alle Titel und Abstracts der Studien wurden hinsichtlich der Ein- und Ausschlusskriterien überprüft. Die Volltexte der Studien wurden kontrolliert, wenn entweder die Einschlusskriterien erfüllt schienen oder die Informationen aus den Abstracts so undeutlich waren, dass, ohne den Volltext zu lesen keine Entscheidung über den Ein- oder Ausschluss dieser Studien getroffen werden konnte. Die Ergebnisse nach jedem dieser Schritte wurden sorgfältig in einem Flow-Diagramm, das in Kapitel 7.1 zu finden ist, festgehalten.

Die Daten der eingeschlossenen Studien wurden basierend auf folgenden Punkten erhoben: a) Informationen zur Studie: Autor, Jahr der Veröffentlichung, Titel, Zeitschrift, Digitale Objektbezeichnung (DOI), Studiendesign, Ort/ Land, b) Population: Stichprobe, Geschlecht, Alter,

Art der ADHS- Symptomatik, Vorhandensein anderer Komorbider Erkrankungen, weitere Therapiebausteine, c) Intervention: Zeitraum der Datenerhebung, Messinstrumente, Messzeitpunkte, Interventions- und Kontrollgruppe, d) Ergebnisse und e) Limitationen.

6.4 Analyse und Synthese der Ergebnisse

Eine Bewertung der methodologischen Qualität sowie des Bias-Risikos der Studien wurden aufgrund der begrenzten inhaltlichen Kapazität dieser Masterarbeit nicht durchgeführt. Aus diesem Grund wurden ausserdem keine Methoden der Datenverarbeitung angewandt und keine wesentlichen zusammenfassenden Masse, wie zum Beispiel Mittelwertunterschiede, erarbeitet (Emmert et al., 2013).

7. Ergebnisse

Im ersten Teil dieses Kapitels werden die Ergebnisse der Datenerhebung präsentiert. Der zweite Teil zeigt die ausgewählten Studien, die durch die Datenerhebung als relevant eingestuft wurden.

7.1 Datenerhebung

Der Auswahlprozess dieses Reviews ist in Form eines Flussdiagramms zu sehen, das an die PRISMA Richtlinien angelehnt ist (Moher et al., 2009). Das Flussdiagramm zeigt jeden einzelnen Schritt des Selektionsprozesses. Nach dem Entfernen aller Duplikate blieben 1399 relevante Artikel übrig. Durch das Überprüfen der Titel und Abstracts blieben schlussendlich 30 Publikationen übrig, deren Volltexte begutachtet wurden. Von diesen 30 Publikationen erfüllten zehn alle Auswahlkriterien. Diese zehn Studien wurden nochmals auf diejenigen reduziert, die sich mit der in der Theorie aufgeführten ADHS- Problematiken befassen. Schlussendlich eigneten sich fünf Studien, davon wurden zwei in Literaturverzeichnissen und Zitationen gefunden.

Abbildung 1: Auswahlprozess dieses Reviews in Form eines Flussdiagramms, in Anlehnung an die PRISMA Richtlinien (Moher et al., 2009).

7.2 Ausgewählte Studien

Die fünf schlussendlich ausgewählten Studien entsprechen den Auswahlkriterien. Sie geben zusätzlich einen Einblick in die beobachtbaren Effekte auf die ADHS-Symptomatik, die besonders in der Schule zur Problematik wird. Jede Studie hat einen eigenen Schwerpunkt der Untersuchung.

7.2.1 Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität

Cooper (2005) untersuchte, ob Kampfsporttraining die Symptome von Unaufmerksamkeit, Impulsivität, Hyperaktivität und Aggression beeinflusst. Die Stichprobe umfasste fünf Jungen und ein Mädchen mit der Diagnose ADHS im Alter von 6 bis 11 Jahren. Die Stichprobe wurde in zwei Gruppen mit je drei Teilnehmern aufgeteilt, denen 12 Wochen lang Taekwondo-Training angeboten wurde. Bedingung für das Training war mindestens einen der wöchentlich angebotenen Termine à 60 min Training wahrzunehmen.

Bei der Studie handelte es sich um ein Ein-Personen-Multiple-Baseline-Design, das zwei kleine Gruppen von Forschungsteilnehmern umfasst. Das Ein-Personen-Design für diese Studie wurde als Multiple-Baseline-Design für alle Teilnehmer modifiziert, wobei eine Gruppe die Intervention etwa zwei Wochen später als die andere begann. Für diese Studie wurde ein AB-Design verwendet, bei dem A die Ausgangssituation und B die Intervention ist.

Die Connors Rating Scale-Revised (CRS-R) wurde zur Messung von Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit verwendet. Ausserdem wurde eine Skala für Konflikte zwischen Gleichaltrigen verwendet, mit der Aggression bewertet wird. Zusätzliche Daten wurden von Eltern, unabhängigen Beobachtern und Lehrpersonen der Schule erhoben. Die Eltern füllten die Elternversionen der Connors Rating Scales und der Peer Conflict Scale aus. Unabhängige Beobachter beobachteten die Teilnehmenden während des Kampfsportunterrichts und füllten die Lehrerversionen der Connors Rating Scale und der Peer Conflict Scale aus. Die Lehrer füllten die Lehrerversionen der Connors Rating Scale und der Peer Conflict Scale einmal vor Beginn der Intervention und ein weiteres Mal am Ende der Intervention aus. Die Datenanalyse bestand aus der visuellen Analyse von Diagrammen und der Interpretation von deskriptiven Statistiken.

Aufgrund der Intervention zeigten vier Teilnehmende eine signifikante Verringerung ihrer Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität. Bei einem Teilnehmenden blieben die Symptome unverändert, und bei einem Teilnehmenden nahmen die Symptome zu, einschliesslich der Aggression.

7.2.2 Selbstwahrnehmung

Graham (2007) untersuchte den Zusammenhang zwischen traditionellem Kampfsporttraining und der Selbstwahrnehmung bei ADHS-Kindern. Die Selbstwahrnehmung wurde operationalisiert als Kompetenz und wahrgenommene Fähigkeit, erfolgreich zu sein. Die Teilnehmer waren sieben Jungen mit diagnostiziertem ADHS, im Alter von 7-10 Jahren (3. bis 5. Klasse). Es wurde erwartet, dass die Teilnehmer an mindestens 27 von 30 Sitzungen (90 %) partizipieren würden.

Da Graham über 23 Jahre Wissen und Erfahrung in der Chayon-Ryu-Kampfkunstform verfügte, fungierte er während des 15-wöchigen Forschungszeitraums als leitender Ausbilder des Programms. Graham ist zusätzlich Ausbilder auf dem Gebiet der Unterweisung von Grundschulkindern mit Verhaltensstörungen.

Jede Sitzung begann mit der Wiederholung des Trainingsprogramms "Dojang Hun" (siehe Anhang), das den Respekt für den Ausbilder, den Respekt für andere und den Respekt für sich selbst betonte. Der Trainingsschwur enthält das Versprechen, auf gewalttätiges Verhalten zu verzichten, was dem traditionellen Zweck der Kampfkünste entspricht. Auf den Schwur folgte eine stille Meditation, in der sich die Schüler mental auf das Training vorbereiteten. Eine Unterrichtsstunde dauerte 60 Minuten, mit jeweils 5 bis 10 Minuten Aufwärm- und Abkühlphase, um Dehnung und Flexibilität, richtige Atmung und Vorbereitungstechniken zur Vermeidung von Verletzungen zu fördern. Grundlegende Bewegungsübungen folgten dem Aufwärmen. Zu diesen Techniken gehören Augen-, Hand- und Fusskoordination, Körperbalance, kontrollierte und bequeme Gewichtsverlagerung und korrekte Kontrolle über die Bahnen. Der Unterrichtsplan für die ersten zehn Lektionen war sehr spezifisch, danach gingen die Schüler zu fortgeschritteneren Techniken über. Zur Datenerhebung, die in dieser Fallstudie eingesetzt wurden, gehörten audiovisuelle Interviews mit Schülern und Eltern, Beobachtungsprotokolle, audiovisuelle mündliche Nachbesprechungen und zweiwöchentliche Telefonkontakte mit den Eltern. Nach jeder Woche wurden die Teilnehmenden systematisch befragt.

Graham (2007) beobachtete eine Beziehung zwischen traditioneller Kampfkunstausbildung und der Selbstwahrnehmung als Kompetenz und des Organisationsbedürfnisses eines Kindes. Die Ergebnisse zeigten, dass traditioneller Kampfsport Kindern mit ADHS hilft, mit ihrer Welt besser zurechtzukommen.

7.2.3 Selbstbeherrschung

McDiarmid (2007) untersuchte die Beziehung zwischen traditionellem Kampfsporttraining und Selbstbeherrschung bei 15 hispanischen Jungen der Mittelstufe im Alter von 11-14 Jahren. Jeder Junge absolvierte 20 Trainingseinheiten über 3 Monate.

Die Teilnehmenden wurden zwei Gruppen zugeteilt ($n = 7$ und $n = 8$). Gruppe A begann mit dem Kampfsporttraining ohne jegliche Behandlung und erreichte den Ausgangswert nach der fünften Woche. Von diesem Zeitpunkt an wurde die Taekwondo-Intervention hinzugefügt.

Bei Gruppe B wurde der Ausgangswert erst nach der Hälfte der Behandlung erhoben. Gruppe B erreichte nach 5 Wochen einen stabilen Ausgangswert, zu diesem Zeitpunkt wurde das Taekwondo-Training aufgenommen.

Die Datenerhebung umfasste Beobachtungen von den Schülern, gemeldete Disziplinarmaßnahmen und von den Lehrern bewertetes Verhalten. McDiarmid (2007) verwendete ausserdem das Social Skills Rating System (SSRS) und die Anwesenheitslisten der Taekwondo-Klassen. Mit den SSRS- Skalen wurden Impulsivität, Sensibilität, Risikoverhalten, Selbstlosigkeit und Selbstbeherrschung gemessen.

Die Selbsteinschätzung und die standardisierten Messungen zeigten keine Veränderung der Selbstkontrolle von der Ausgangssituation bis zur Behandlung. Andererseits zeigten die von den Lehrern berichteten Verhaltensweisen, disziplinarische Daten und Verhaltensbeobachtungen eine Zunahme der Selbstkontrolle und eine Abnahme der erforderlichen disziplinarischen Massnahmen (vgl. Márquez-Castillo, 2013).

7.2.4 Kombination von medikamentöser Therapie und Kampfsporttraining

Felmet, (1998) untersuchte die Auswirkungen von Karatetraining auf Aufmerksamkeit und Impulsivität bei einer Gruppe von 34 männlichen Schülern im Alter von 7-12 Jahren, bei denen ADHS diagnostiziert wurde und die zur Behandlung Medikamente einnahmen. Die Gruppe wurde nach dem Zufallsprinzip Posttest- only Kontrollgruppendesign in eine Versuchs- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Die Versuchsgruppe erhielt acht Wochen lang in zwei Trainingseinheiten wöchentlich Karateunterricht, während die Kontrollgruppe auf eine Warteliste gesetzt wurde.

Während der acht Wochen wurden den Schülern grundlegende Körpermechanik durch korrekte Körperhaltung und einfache Bewegungsübungen vermittelt. Grundlegende Karate-Fertigkeiten wurden demonstriert und geübt (Schutzstellung, Vorwärtsstellung, Rückwärtsschlag usw.). Selbstverbesserung, Selbstbeherrschung, konzentrierter Einsatz, Konzentration, Selbstvertrauen, Selbstverwirklichung, Einstellung und Respekt wurden betont. Die acht Wochen des Trainings waren typisch für die achtwöchigen Trainingseinheiten, wie sie der für die Studie ausgewählte Club regelmässig für Anfänger (Weissgurtstufe) anbietet.

Um die Auswirkungen des Trainings zu ermitteln, wurde das Gordon Diagnostic System für die Leistungsmessung von Aufmerksamkeitsspanne und Impulskontrolle genutzt und eine Verhaltensbewertungsskala, die Attention Deficit Disorders Evaluation Scale, Second Edition, Home Version von McCarney am Ende der acht Wochen in beiden Gruppen durchgeführt. Es

wurde die Hypothese aufgestellt, dass Jungen mit ADHS, die an einem Karatetraining teilgenommen hatten, bei verschiedenen Messungen der Aufmerksamkeit und Impulsivität/Hyperaktivität besser abschneiden würden als diejenigen, die nicht am Karatetraining teilgenommen hatten. Für jede Posttest-Messung wurden die beiden Gruppen mittels direktonaler t-Tests für abhängige Mittelwerte verglichen. Neun der elf Posttest-Messungen stimmten mit der Hypothese überein. Die Ergebnisse der t-Tests zeigten einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen bei der Anzahl der richtigen Antworten und der Anzahl der Auslassungsfehler bei der Vigilanz- Aufgabe des Gordon Diagnostic System.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Teilnehmer im Zusammenhang mit der Kampfsportintervention Verhaltensverbesserungen der Konzentration und Impulskontrolle erreichen konnten.

7.2.5 Gefährdete Schülerinnen und Schüler

Blowers (2007) untersuchte die Auswirkungen des traditionellen Kampfsporttrainings auf ADHS-Betroffene, die im Jugendalter als gefährdet eingestuft wurden.

Die untersuchten Variablen waren akademische Leistung, Selbstwertgefühl, Drogenkonsum, Gewalt und Konfliktlösung.

Die Stichprobe umfasste 55 weibliche und 35 männliche Schüler der 10. Klasse mit einem Durchschnittsalter von 15 Jahren. Sie wurden als risikoreich (25 Mädchen und 17 Jungen) oder risikoarm (30 Mädchen und 18 Jungen) eingestuft.

Blowers verwendete die Rosenberg-Selbstwertgefühl-Skala, Adolescent Drug Involve Scale, zur Messung der Einstellung zu Aggression und Einstellung zu Konflikten, Schulabwesenheiten, Suspendierungen oder Schulverweisen. Alle Teilnehmenden füllten vor der Intervention ein Bewertungsbogen aus. Eine zweite Datenerhebung fand in der Mitte der Intervention statt, und eine letzte Erhebung wurde am Ende der viermonatigen Intervention durchgeführt.

Die gefährdeten Jugendlichen zeigten bei allen Variablen eine Verhaltensverbesserung, insbesondere beim Selbstwertgefühl und der Einstellung zur Gewalt (vgl. Márquez-Castillo, 2013).

8. Diskussion

Ziel dieses Reviews war es den aktuellen Forschungsstand zu den Effekten von Asiatischer Kampfkunst auf die ADHS- Symptome systematisch zu erarbeiten. Dazu wurden zuerst die Ergebnisse der fünf eingeschlossenen Studien mit insgesamt 152 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von sieben bis 15 Jahren dargestellt. Nun sollen sowohl die Hauptresultate, als auch die methodische Qualität dieser Studien vor dem Hintergrund der bestehenden Literatur diskutiert und deren Relevanz beziehungsweise Anwendbarkeit für die Ziel- und Interessengruppen erläutert werden.

8.1 Zusammenfassende Gesamtdarstellung der Ergebnisse

Der aktuelle Forschungsstand zum Thema dieses Reviews ist mit nur fünf eingeschlossenen Studien sehr gering. Das könnte daran liegen, dass das Forschungsfeld noch zu wenig untersucht wurde. Bei der systematischen Literaturrecherche fiel auf, dass es wenig Erkenntnisse zu der Wirkung von Sport auf ADHS gibt (vgl. Gawrilow, 2023). Dennoch zeigen die Ergebnisse der fünf inkludierten Studien deutlich, dass asiatische Kampfkunst als therapeutisches Medium zur Behandlung von ADHS wirksam sein kann:

Die Studie von Cooper (2005) deutet darauf hin, dass die Teilnahme an Kampfsportarten als wirksame Behandlungskomponente in einem umfassenden Behandlungsprogramm eingesetzt werden könnte. Graham (2007) betonte, wie wichtig es ist, geistige und körperliche Interventionen zu kombinieren, um die Wirksamkeit der Massnahmen zu maximieren. Graham räumte ein, dass die Stichprobe der Studie klein ist und empfahl, die Studie mit einer grösseren Gruppe zu wiederholen. Felmet (1998) fand heraus, dass sich das Kampfsporttraining auf die Aufmerksamkeitsleistung auswirken kann. Positive Trends wurden auch für Impulsivität/Hyperaktivität nachgewiesen. Daher ist es notwendig zu untersuchen, wie diese Faktoren durch das Karatetraining beeinflusst worden sein könnten. Dabei müssen die bestehenden Forschungsarbeiten zur Ätiologie und Behandlung von ADHS ebenso berücksichtigt werden wie die Forschungen zum Kampfsporttraining.

Die in der Metaanalyse von Márquez-Castillo (2013) erwähnten Studien von McDiarmid (2007) und Blowers (2007) kamen zu einem ähnlichen Ergebnis: In der Studie von McDiarmid (2007) konnte beobachtet werden, dass die Impulskontrolle durch asiatische Kampfkunst verbessert werden kann und es zu weniger Konflikten in der Schule kommt bzw. weniger disziplinarische Massnahmen nötig waren. Blowers (2007) konnte diese Beobachtung belegen und weitete die Aussage auf ein positives Selbstwertgefühl und die Veränderung zur Einstellung gegenüber Gewalt aus.

In allen Studien ist die Aussage vorhanden, dass traditionelle asiatische Kampfkunst sich auszeichnet als spezifische Verhaltensintervention, gekennzeichnet durch klare Anweisungen, spezifische Regeln für Verhaltensziele und Vorgaben, sowie realistisch erreichbaren Fortschritte. Diese Fortschritte konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie Eltern, Forscher und Lehrpersonen feststellen. Allerdings ist zu erwähnen, dass nicht bei allen Probanden die Intervention positive Ergebnisse zeigte, sondern es auch zu Abbrüchen durch Desinteresse oder sogar unerwünschtem Verhalten kam. Ebenso schien es teilweise schwierig, besonders durch umweltbedingte Schwierigkeiten, genügend Teilnehmende für die Studien zu finden. Dies sollte jedoch die Aussagekraft der einzelnen Studien und besonders des Reviews nicht mindern.

8.2 Beantwortung der Fragestellung

Im Rahmen der Masterarbeit wurde der Studienstand bezüglich Effekte von asiatischer Kampfkunst als Förderungsmaßnahme von ADHS- Problematiken anhand eines Reviews ermittelt. Die Fragestellung der Masterarbeit: «Welche Studien wurden in Bezug auf die Effekte von Asiatischer Kampfkunst als schulische Förderungsmaßnahme von ADHS- Problematiken erfasst?», lässt sich somit beantworten. Nach Ausschluss durch die Kriterien der Autorin anhand des strukturierten Reviews, gibt es fünf Studien, die erfasst wurden. Allerdings sind zwei der Studien nicht als einzelne Studien veröffentlicht. Ebenso ist zu beachten, dass nur in zwei Studien Mädchen teilnahmen, wobei in einer der zwei nur ein Mädchen erwähnt wird. Schlussfolgernd ist zu sagen, dass durchaus erfasste Studien vorhanden sind, jedoch ihre Aussagekraft kritisch zu betrachten ist.

8.3 Inhaltliche Diskussion

Anhand der fünf Studien kann belegt werden, dass asiatische Kampfkunst Effekte auf ADHS- Problematiken haben. Die Studien sollten aber ebenso in ihren individuellen Ergebnissen bzw. Rahmenbedingungen betrachtet werden.

Ein gewisser kritischer Ansatz könnte gegenüber den Autorinnen und Autoren der Studien und ihrem Expertenfeld gestellt werden. Graham (2007) z.B. unterrichtet die Teilnehmer im Kampfkunsttraining, ist somit Experte im Gebiet der Kampfkunst. In Grahams Studie wurden ausschliesslich Eltern, die Teilnehmer selbst und die Beteiligten an der Forschung bzw. am Kampfkunstunterricht befragt. Lehrpersonen, die Veränderungen im Schulunterricht beobachten können, wurden nicht in Betracht gezogen. Somit kann jede Studie in ihrem Inhalt an einer subjektiven Herangehensweise hinterfragt werden. Jedoch zeigen die Ergebnisse, dass Erfolge in den definierten Symptomen von ADHS und deren Schwierigkeiten beobachtet wurden. Dies

lässt vermuten, dass auch bei einem von nicht allen beobachteten Feld der Studien, wie in der Schule, Veränderungen im Verhalten zu beobachten wären.

Ebenso ist zu beachten, dass Sport im Allgemeinen physiologische und/oder psychologische Veränderungen hervorrufen kann (z.B. Katzmarzyk et al., 2003). Es wurde kein Versuch unternommen, andere Veränderungen, als die in den Stichproben definierten zu untersuchen. Es ist demzufolge nicht klar, welche Auswirkungen das Training im Allgemeinen oder das gewählte spezifische asiatische Kampfkunsttraining im Besonderen haben könnte. Dem gegenüber stehen die definierten Hauptmerkmale der traditionellen asiatischen Kampfsportarten, die nicht nur aus Disziplin und Bewegung, sondern den, in allen traditionellen Kampfkunstarten einhergehenden östlichen Philosophien bestehen (vgl. Cooper, 2005; Felmet). Der in der Stichprobe von Graham (2007) erwähnte Schwur ist in ähnlicher Form in anderen Kampfkunstarten zu finden. Dies unterscheidet wiederum alle fünf erwähnten Studien von einem allgemein implizierten Fitnesstraining.

Während Graham (2007) bei den an der Studie teilgenommenen Kinder Verbesserungen in der Selbstwahrnehmung und Blowers (2007) im Selbstwertgefühl feststellen konnten, stellte McDiarmid (2007) fest, dass in der Selbsteinschätzung und den standardisierten Messungen keine Veränderung der Selbstkontrolle von der Ausgangssituation bis zur Behandlung erfolgt ist. Die Lehrpersonen beobachteten jedoch eine Zunahme der Selbstkontrolle und eine Abnahme der erforderlichen Massnahmen. Es ist schwierig festzustellen, wieso ein Unterschied zwischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung besteht und in anderen Studien ein anderes Ergebnis erzielt wurde. Dabei müsste untersucht werden, ob die Kinder schon geübt darin waren, sich selbst einzuschätzen oder nicht, wie viel Hilfestellung sie beim Ausfüllen des Fragebogens erhalten haben und die Fragen müssten bei allen Studien vereinheitlicht werden, um eine Abweichung der Resultate zu vermeiden.

Vier der Teilnehmenden in der Stichprobe von Cooper (2005) zeigten Verbesserungen in ihrer Aufmerksamkeit und Impulskontrolle, zusätzlich verringerte sich ihre Hyperaktivität. Dies bestätigt eine Milderung der Kernsymptome von ADHS. Bei zwei Probanden, wurden jedoch nicht die gewünschten Veränderungen beobachtet. ADHS- Kinder zeigen durchaus Stärken in Sport und Bewegung (Lauth & Naumann, 2009), dies bedeutet aber nicht, dass eine Verallgemeinerung bezüglich Interesse gegenüber Sport und Bewegung, auf keine ADHS- Diagnose zu stellen ist. ADHS- Betroffene haben wie alle Menschen ihre eigenen, persönlichen Interessen. Somit ist die Wirksamkeit des Kampfsporttrainings vom Interesse der Teilnehmenden abhängig. Kinder, die sich nicht für die gewählte Kampfsportart interessieren, werden sich wahrscheinlich langweilen und die Erfahrung nicht geniessen, was möglicherweise zu einer Verschlechterung des Verhaltens und der Symptome führt. Die Abweichenden Ergebnisse in der

Stichprobe von Cooper (2005) sind demnach keine Widerlegung der Effekte, sondern deuten auf das Personenabhängige Interesse hin und dass eine Massnahme bzw. Therapie und deren Erfolg immer auch von der jeweiligen ADHS- Betroffenen Person abhängig ist.

Darüber hinaus wurde in den Stichproben festgestellt, dass viele andere mildernde Umstände die Wirksamkeit jeder Behandlung beeinflussen können, so z.B. die medikamentöse Therapie, das positiv unterstützende Umfeld und das Interesse der Gesellschaft. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich freiwillig (mit ihren Eltern), dafür entschieden an der Studie teilzunehmen. Es war keine vordiktierte Massnahme einer Regelschule oder eine eingeleitete Therapie des Psychiaters. Die Freiwilligkeit ist mitentscheidend für das Resultat der Entwicklung der Kinder während der Studie.

Jedoch sei festgehalten, dass die Teilnahme an Kampfsportarten kein Allheilmittel für ADHS-Symptome ist, aber sie könnte ein weiterer Baustein sein, der Kindern, Eltern und Lehrpersonen hilft, mit dieser Störung umzugehen.

8.4 Methodische Diskussion

Im systematischen Review dieser Masterarbeit kam es zu einigen Limitationen, da die Rahmenbedingungen für eingeschlossene Studien, eng gefasst wurden. Es wurde nur auf drei Datenbanken (PubMed, Swiscovery und GoogleScholar) gesucht und die Literaturrecherche wurde auf deutsch- und englischsprachige Publikationen beschränkt. Somit ist nicht auszuschliessen, dass es eventuell weitere Studien zu diesem Thema, mutmasslich gerade auch in der fernöstlichen Forschungswelt gibt, die nicht in diesem Review eingeschlossen sind. Die methodische Qualität der Studien wurde nur ansatzweise bewertet, weshalb die Ergebnisse dieses Reviews kritisch betrachtet werden sollten.

Das Review wurde nur von der Autorin verfasst, das heisst, dass auch die Literaturrecherche und die Studienselektion von der Autorin durchgeführt wurden. Das generelle Vorgehen und die Qualität dieses Reviews wurden also nicht durch einen Gutachter kontrolliert und bewertet. Da die Literaturrecherche von einer Person durchgeführt wurde, könnten einige Studien zum Thema dieses Reviews nicht entdeckt worden sein. Die Ergebnisse und die Qualität der Studien wurden nicht durch zwei Personen diskutiert; folglich könnte diese Arbeit einen Mangel an Objektivität aufweisen.

Des Weiteren konnten auch Limitationen der eingeschlossenen Studien festgestellt werden. Die Standortbestimmung und die Entwicklung in den erforschten Bereichen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in allen Studien vor und nach der asiatischen Kampfkunst Intervention gemessen wurden, wurden in jeder Studie mit unterschiedlichen Fragebögen erhoben. Teilweise wurden sogar selbst entworfene, nicht standardisierte Fragebögen verwendet. Daher

gestaltet sich der Vergleich der Ergebnisse der Studien schwierig. Zusätzlich unterschieden sich die Studien in ihren Studiendesigns, weshalb ein direkter Vergleich der Studien mit Vorsicht gehandhabt werden sollte.

Bei den einzelnen Studien gab es verschiedene Einschlusskriterien bezüglich der verschiedenen Therapiestandpunkte bezüglich ADHS: Somit wurden einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor der Erhebung der Studie mit Medikamenten therapiert, andere wiederum nicht. Eine Studie fokussierte sich auf die vorherige Einnahme von Medikamenten bei allen Probanden. Durch die MTA- Studie (MTA Cooperative Group, 2004) wurde erwiesen, dass eine Kombination aus Medikation und kognitiver Verhaltenstherapie am erfolgreichsten bezüglich Eindämmung der ADHS- Symptome ist. Dieses Ergebnis sollte mitbeachtet werden. Für die vorliegenden Studien kann somit nicht eindeutig ermittelt werden ob asiatische Kampfkunst isoliert von anderen Interventionen, ebenfalls die gleichen Ergebnisse erzielt hätte. Anders betrachtet, kann der Schluss gezogen werden, dass eine Intervention von asiatischer Kampfkunst mit medikamentöser Behandlung der ADHS- Probanden einen positiven Effekt erzielt und somit die MTA- Studie bestätigt.

Die zwei Studien über die Metanalyse von Márquez-Castillo (2013) konnten in ihrer Wertigkeit nicht vollständig überprüft werden, da sie nicht als einzelne Studien veröffentlicht wurden. Sie passen in die vorab gestellten Einschlusskriterien, jedoch ist wenig über die detaillierten Ergebnisse zu erfahren. Dies könnte bedeuten, dass sie in einem anderen Review ausgeschlossen werden würden.

Alle Studien gaben an, dass bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Beginn der Studie zwingend eine ADHS-Diagnose nachgewiesen sein musste. Es ist unbekannt, um welches Verfahren der Diagnose es sich dabei handelte und ob diese Diagnosen ausser auf das Vorhandensein, noch auf andere Kriterien bspw. auf die Ausprägtheit überprüft wurden. Somit könnten in die Studien wiederum falsche Diagnosen inkludiert worden sein. Dies würde die Aussagekraft der Ergebnisse nicht mindern, da Verbesserungen festgestellt wurden, aber einen anderen Blickwinkel eröffnen, der ebenso andere Störungen miteinbezieht.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten während einer kurzen Zeitspanne Kampfkunstunterricht. Möglicherweise reichen wenige Wochen Training nicht aus, um die langfristigen Auswirkungen zu ermitteln. Um Querschnitte und Ergebnisse von Langzeitstudien zu ermitteln, müssten weitere Erhebungen erfolgen und die Probandinnen und Probanden über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Eine weitere kritische Betrachtungsweise dabei ist, ob die beobachtbaren, positiven Veränderungen weiterhin bestehen bleiben oder nur über die Dauer der Intervention hinweg.

Ausser in der Studie von Felmet (1998) wurden keine Kontrollgruppen erstellt. Die Methode der Kontrollgruppe unterstützt die Auswertung der Veränderung. Somit können die Effekte der Intervention und die Abweichung von der Kontrollgruppe genauer bestimmt und deutlicher bewertet werden. Dies sollte in weiteren Forschungen beachtet und umgesetzt werden.

Die Stichproben von Blowers (2007) und Felmet (1998) umfassten eine ausreichende Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Um eine statistische Analyse durchzuführen, können sie, aber ebenfalls wie bei den Studien mit geringerer Anzahl, nicht repräsentativ für alle Jungen und Mädchen mit ADSH angesehen werden. An den Studien von Graham (2007), McDiarmid (2007) und Felmet (1998) nahmen ausschliesslich Jungen teil, was wiederum den Aussagegrad gegenüber weiblichen Teilnehmerinnen und deren Ergebnisse, weniger auf ADHS-Mädchen übertragen lässt.

Die Generalisierbarkeit der Befunde insgesamt ist auf Grund der geringen Stichprobe als eingeschränkt zu betrachten. Zur Verbesserung der Generalisierbarkeit und zur Erhöhung der internen Validität der Daten sind für zukünftige Untersuchungen eine Ausweitung der Stichproben und eine Vereinheitlichung der Erfassungsinstrumente, wie auch der Rahmenbedingungen der Studie erstrebenswert.

Anhand einer Metaanalyse könnten die Studien genauer miteinander verglichen werden, jedoch ist bei der Metaanalyse ebenso die Schwierigkeit der wenigen Studien zu betrachten. Somit wäre es von Vorteil weitere Studien bezüglich ADHS und asiatischer Kampfkunst zu betreiben. In Anbetracht, dass der Bedarf hoch ist, in verschiedenen Bereichen der ADHS-Symptomatik weiter zu forschen, um weitere Förderungsmöglichkeiten zu evaluieren (vgl. Rietzler et al., 2016; Gawrilow, 2023).

9. Bedeutung für Berufspraktik

Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass alle im Review ausgewählten Studien positive und überwiegend signifikante Ergebnisse bezüglich der Effekte von asiatischer Kampfkunst auf die ADHS- Problematiken in der Schule erzielt haben. Diese Ergebnisse sollten trotz einiger Limitationen der Studien ernst genommen werden.

Aufgrund des 100% Zugangs von Schulen für Kinder und Jugendliche (vgl. Berzinka, 2003), der bewiesenen Präsenz der ADHS-Problematik in Zyklus 1 und 2 Primarschule und der fehlenden Unterstützung der Versorgersystems (Hövel & Hochstein, 2020), sollten diese Schulen weiterhin die Entwicklung der Forschung bezüglich ADHS und den Effekten von Massnahmen in der Regelschule beobachten. Darüber hinaus wäre es eventuell sinnvoll, wenn Schulleitungen Weiterbildung im Bereich ADHS allen Angestellten eröffnen würden und ihnen mögliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Die Aktualität des Themas ADHS wird sich in den folgenden Jahren nicht verändern, jedoch ist zu erhoffen, dass weitere Forschung betrieben wird und somit das Arbeitsteam seine Massnahmen und Methoden mit der ADHS-Problematik den neusten Ergebnissen anpasst.

Durch die enorm individuelle, ebenso Geschlechter spezifisch anders auftretende ADHS-Symptomatik und der personenabhängigen Interessensgebiete, sollten sich Schulen darüber Gedanken machen, verschiedene zur Wahl stehende Fördermöglichkeiten bezüglich ADHS-Schwierigkeiten anzubieten.

Schulsport könnte dabei eine bis jetzt noch wenig erforschte Ressource sein, die mit traditioneller asiatischer Kampfkunst ergänzt werden könnte. Im Bereich des Schulsportes wäre es sinnvoll weitere Forschung in Zusammenarbeit mit anderen Expertengebieten zu betreiben. Zusätzlich könnten die Ergebnisse dieser Studie helfen, eine Argumentation für eine solche Forschung zu finden. Die belegten Effekte von asiatischer Kampfkunst auf die ADHS-Schwierigkeiten, könnten anhand der Methodenkritik vertieft erforscht werden, um genauere Ergebnisse zu erzielen.

Eventuell könnten einzelne Elemente der asiatischen Kampfkunst, für eine im Schulunterricht stattfindende bewegte Pause oder als Timeout genutzt werden, um den ADHS-betroffenen Kindern eine Möglichkeit zu geben, Konzentration und Fokus auch während den Lektionen aufrecht erhalten zu können.

Auf jeden Fall sollte asiatische Kampfkunst eine zur Wahl stehende, freiwillige Möglichkeit bleiben, um Betroffenen ein Werkzeug zu bieten, mit ihren eigenen Schwierigkeiten umgehen zu können. Eine zwanghafte Intervention wird wohl nicht den gewünschten Effekt erzielen. Zusätzlich sollte beachtet werden, dass asiatische Kampfkünste kein Allheilmittel der ADHS-

Symptomatik ist und in ein multimodales Therapiesystem eingearbeitet werden sollte (z.B. Rietzler et al., 2016).

Ob, wie und in welcher Form asiatische Kampfkünste in Schulen als Massnahme zum Training der exekutiven Funktionen bei ADHS-Symptomatik eingeführt werden sollte, bedarf weiterer Forschung. Die Einführung ist sowohl von den Ressourcen einer Schule, der Bereitschaft von asiatischen Kampfsportschulen und der Einstellung des Arbeitsteams abhängig.

9.1 Bedeutung für eigene Berufspraktik

In der Arbeit als SHP, ist die Konfrontation mit der ADHS- Problematik unausweichlich. Während der Erstellung der Masterarbeit, entwickelte sich ein erweitertes Bild der Ansätze bezüglich Therapie bei ADHS- Symptomatik. Besonders in der Absenz einer Verallgemeinerung, da das Auftreten von ADHS unterschiedlich wahrgenommen, unterschiedlichen Typen zuzuordnen und die Individualität eines jeden Menschen zu haben scheint.

Im Zentrum der Fördermassnahmen sollte der ADHS- betroffene Mensch stehen. Seine Stärken, seine Interessen und sein persönlicher Charakter sind wichtig, um die gewünschten Erfolge zu erzielen. Die in diesem Prozess involvierten Kontaktpersonen können dabei eine entscheidende Rolle und Leitplanke spielen. Besonders bei auftretender Aggression oder bei Disziplinarschwierigkeiten könnten asiatische Kampfkünste unterstützend wirken, jedoch ist abzuwägen und abzusprechen, ob diese Massnahme für die individuelle Person entsprechend ist.

Allgemein ist es an den Pädagogen sich weiterzubilden und ausserhalb des gewohnten Schemas zu denken, um gemeinsam einen Therapieansatz zu erschaffen, der nicht nur die Problematik unterdrückt, sondern bei dem eine Entwicklung seitens ADHS- Betroffenen möglich ist, um mit ihrer Symptomatik in die Schule integriert zu werden.

Die Erforschung von ADHS wird sich weiterentwickeln und genau so sollte sich die SHP darum bemühen neue Erkenntnisse in die eigene Arbeit einfliessen zu lassen. Eine Einzeltherapie oder ein Werkzeug zur Bearbeitung von ADHS-Problematiken wird nicht ausreichen. Erfolge können nur gemeinsam im Team und mit allen Beteiligten bewerkstelligt werden. Dabei könnte es ein Weg sein, auch ein noch wenig erforschtes Gebiet, wie die asiatische Kampfkunst als Versuch in Erwägung zu ziehen.

In meinem persönlichen Leben nimmt das Interesse für asiatische Kampfkunsttechniken einen wichtigen Platz ein. Für mich war es faszinierend im Rahmen dieser Masterarbeit der von positiver Wirkung begleiteten Verbindung von Kampfkunst zu ADHS tiefer auf die Spur zu kom-

men. In jedem Fall möchte ich am Thema dranbleiben und diese spannende und unterstützende Hilfe für Kinder mit ADHS-Symptomen möglichst auch praktisch im Schulalltag anbieten.

9.2 Ausblick

Aufgrund des Mangels an durchgeführten Studien zum asiatischen Kampfsporttraining in Bezug der ADHS- Problematik, ist es kaum möglich, mit Sicherheit Aussagen über den Nutzen des Trainings zu machen.

Forschungen zum traditionellen asiatischen Kampfkunsttraining deuten darauf hin, dass sich die Vorteile des Trainings mit den symptomatischen Verhaltensweisen im Zusammenhang mit ADHS zu überschneiden scheinen. Es könnte sein, dass die Philosophie und die Prinzipien, die soziologischen Einflüsse und die inhärente physische Komponente der Kampfkünste in einer Weise zusammenwirken, die Kindern mit ADHS in einem oder mehreren Bereichen zugutekommt. Daher könnte eine weitere Untersuchung des Kampfsporttrainings als ergänzende Behandlung für Kinder mit ADHS gerechtfertigt sein. In Zukunft sollten randomisierte, kontrollierte Längsschnittstudien mit grösseren Stichproben, standardisierten Fragebögen und einem längerem Follow-Up zum vorliegenden Thema durchgeführt werden. Ein weiterer zu beachtender Punkt, ist das Erarbeiten einer Kontrollgruppe, um genauere Angaben zur implizierten Massnahme zu treffen.

Schlussendlich sollte das Training von asiatischen Kampfsportarten auf Freiwilligkeit und dem Interesse der ADHS-Betroffenen basieren. Es würde mich freuen, wenn ich dereinst selbst an einem solchen auf längere Dauer ausgelegten Forschungsprojekt als Studienteilnehmerin mit Rahmen meiner sonderpädagogischen Tätigkeit mit ADHS-Kindern partizipieren könnte.

10. Verzeichnisse

10.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Flussdiagramm, (Moher et al., 2009).	34
---	----

10.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Komorbide Störungen bei ADHS und ihre Prävalenz	16
Tabelle 2: Verlauf von ADHS (vgl. Döpfner et al., 2013)	55
Tabelle 3: Übersicht über Trainings- und Therapieprogramme (Gawrilow, 2023)	56
Tabelle 4: ADHS Diagnosekriterien und Beschreibungen nach DSM-IV und ICD-10:	57

10.3 Literaturverzeichnis

- *Allgemeine Infos zu ADHS.* (2023). ADHS-Netz. <https://www.zentrales-adhs-netz.de/infos-zu-adhs/allgemeine-infos-zu-adhs>
- Archer, T., Oscar-Berman, M., & Blum, K. (2011). Epigenetics in Developmental Disorder: ADHD and Endophenotypes. *Journal of genetic syndrome & gene therapy*, 2(104), 1000104.
- Ashrafian, D. H. (2014). *Warrior Origins: The Historical and Legendary Links between Bodhidharma, Shaolin Kung-Fu, Karate and Ninjutsu*. United Kingdom: The History Press.
- Association, A. P. (2015). *Neurodevelopmental Disorders: DSM-5® Selections*. American Psychiatric Pub.
- Bäck, A., & Kim, D. (1979). Towards a Western Philosophy of the Eastern Martial Arts. *Journal of the Philosophy of Sport*, 6(1), 19–28.
- Banaschewski, T., Roessner, V., Uebel, H., & Rothenberger, A. (2004). Neurobiologie der Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS). *Kindheit und Entwicklung*, 13(3), 137–147.
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, 121(1), 65–94.
- Barkley, R. A. (2000). Genetics of childhood disorders: XVII. ADHD, Part 1: The executive functions and ADHD. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 39(8), 1064–1068.

- Barkley, R. A. (2007). School Interventions for Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Where to from Here? *School Psychology Review*, 36(2), 279–286.
- Barkley, R. A., & Brown, T. E. (2008). Unrecognized Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults Presenting with Other Psychiatric Disorders. *CNS Spectrums*, 13(11), 977–984.
- Barkley, R. A., DuPaul, G. J., & McMurray, M. B. (1990). Comprehensive evaluation of attention deficit disorder with and without hyperactivity as defined by research criteria. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 58, 775–789.
- Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L., & Fletcher, K. (2004). Young adult follow-up of hyperactive children: Antisocial activities and drug use. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 45(2), 195–211.
- Barkley, R. A., Murphy, K. R., O'Connell, T., Anderson, D., & Connor, D. F. (2006). Effects of two doses of alcohol on simulator driving performance in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Neuropsychology*, 20, 77–87.
- Barkley, R. A., Shelton, T. L., Crosswait, C., Moorehouse, M., Fletcher, K., Barrett, S., Jenkins, L., & Metevia, L. (2000). Multi-method Psycho-educational Intervention for Preschool Children with Disruptive Behavior: Preliminary Results at Post-treatment. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 41(3), 319–332.
- Blowers, J. G. (2007). *Impact of an after-school martial arts program on at-risk students* [Dissertation]. Minneapolis: North Central University.
- Brezinka, V. (2003). Zur Evaluation von Präventivinterventionen für Kinder mit Verhaltensstörungen. *Kindheit und Entwicklung*, 12(2), 71–83.
- Castellanos, F. X., & Tannock, R. (2002). Neuroscience of attention-deficit/hyperactivity disorder: The search for endophenotypes. *Nature Reviews. Neuroscience*, 3(8), 617–628.
- Cooper, E. K. (2005). *The effects of martial arts on inattention, impulsivity, hyperactivity and aggression in children with attention-deficit/hyperactivity disorder: A single_subject multiple-baseline design across participants*. Minneapolis: Capella University.
- Domsch, H., & Lohaus, A. (2009). Konzentrations- und Aufmerksamkeitsförderung. In A. Lohaus & H. Domsch (Hrsg.), *Psychologische Förder- und Interventionsprogramme für das Kindes- und Jugendalter* (S. 85–98). Berlin: Springer.

- Döpfner, M., Frölich, J., & Lehmkuhl, G. (2012). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Company KG.
- Döpfner, M., Schürmann, S., & Frölich, J. (2013). *Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten: THOP: mit Online-Materialien* (5., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Emmert, M., Huber, M., & Schöffski, O. (2013). Eine Aggregation von Instrumenten zur Qualitätsbewertung gesundheitsökonomischer Evaluationsstudien. *PharmacoEconomics German Research Articles*, 9, 11–30.
- Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M., & American Psychiatric Association (Hrsg.). (2015). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®*. Göttingen: Hogrefe.
- Felmet, M. B. (1998). *The effects of karate training on the levels of attention and impulsivity of children with attention-deficit/hyperactivity disorder*. Toledo: The University of Toledo.
- Frölich, J., Döpfner, M., & Banaschewski, T. (2021). *ADHS in Schule und Unterricht: Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Fuller, C., & Lloyd, V. (2020). *Martial Arts and Well-Being*. *British Journal of Medical Psychology*, 61, 317-328.
- Gawrilow, C. (2023). *Lehrbuch ADHS* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Gawrilow, C., Morgenroth, K., Schultz, R., Oettingen, G., & Gollwitzer, P. M. (2013). Mental contrasting with implementation intentions enhances self-regulation of goal pursuit in schoolchildren at risk for ADHD. *Motivation and Emotion*, 37(1), 134–145.
- Geissler, L. (2009). *Eine empirische Analyse der Typik der Intelligenz-Strukturen bei ADHS-Kindern und Jugendlichen mittels des HAWIK-III im Vergleich mit der Norm-Stichprobe*. Unveröffentlichte Dissertation. Chemnitz: TU.
- Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. *American Psychologist*, 54, 493–503.
- Graham, L. G. (2007). *Traditional martial arts and children with ADHD: Self-perceptions of competence*. North Carolina: University of North Carolina.

- Hahnefeld, A., & Heuschen, U. (2009). Versorgungsstudie zum Marburger Konzentrationstraining (MKT) bei Grundschulkindern mit Symptomen einer Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung. *Kindheit und Entwicklung*, 18(1), 30–38.
- Hartmann, T. (2009). *Eine andere Art die Welt zu sehen: Das Aufmerksamkeits- Defizit- Syndrom*. Lübeck: Schmidt-Römhild.
- *HAWIK-III. Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder—Dritte Auflage. Manual*. Uwe Tewes / Peter Rossmann / Urs Schallberger
- Hövel, D. C., & Hochstein, L. (2020). Einzelfallbefunde zur Implementation des Marburger Konzentrationstrainings in den Mathe- und Deutschunterricht. *Lernen und Lernstörungen*, 9(1), 37–47.
- Huss, M., Hölling, H., Kurth, B.-M., & Schlack, R. (2008). How often are German children and adolescents diagnosed with ADHD? Prevalence based on the judgment of health care professionals: results of the German health and examination survey (KiGGS). *European Child & Adolescent Psychiatry*, 17 Suppl 1, 52–58.
- Hussy, W., Schreier, M., & Echterhoff, G. (2010). Qualitative Erhebungsmethoden. In W. Hussy, M. Schreier, & G. Echterhoff (Hrsg.), *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor* (S. 213–234). Berlin: Springer.
- Katzmarzyk, P. T., Janssen, I., & Ardern, C. I. (2003). Physical inactivity, excess adiposity and premature mortality. *Obesity Reviews: An Official Journal of the International Association for the Study of Obesity*, 4(4), 257–290.
- Krause, J., & Krause, K.-H. (2009). *ADHS im Erwachsenenalter: Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bei Erwachsenen; mit 19 Tabellen*. Stuttgart: Schattauer Verlag.
- Kurian, M., Caterino, L. C., & Kulhavy, R. W. (1993). Personality characteristics and duration of ATA Taekwondo training. *Perceptual and Motor Skills*, 76, 363–366.
- Kurian, M., Verdi, M. P., Caterino, L. C., & Kulhavy, R. W. (1994). Relating scales on the Children's Personality Questionnaire to training time and belt rank in ATA Taekwondo. *Perceptual and Motor Skills*, 79, 904–906.
- Lakes, K. D., & Hoyt, W. T. (2004). Promoting self-regulation through school-based martial arts training. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 25(3), 283–302.

- Lamarre, B. W., & Nosanchuk, T. A. (1999). Judo—The Gentle Way: A Replication of Studies on Martial Arts and Aggression. *Perceptual and Motor Skills*, 88(3), 992–996.
- Lauth, G. W., & Naumann, K. (2009). *ADHS in der Schule. Übungsprogramm für Lehrer. Mit CD-ROM. 1. Aufl.* Weinheim: Beltz, PVU.
- Lork, I. (2022). Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. In Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hrsg.), *Fachlexikon der Sozialen Arbeit* (S. 170–170). Baden- Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
- Márquez-Castillo, R. L. (2013). *Martial Arts and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD): A Meta-Analysis*. Minneapolis: Walden University.
- Martinussen, R., Hayden, J., Hogg-Johnson, S., & Tannock, R. (2005). A meta-analysis of working memory impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 44(4), 377–384.
- Martinussen, R., & Tannock, R. (2006). Working memory impairments in children with attention-deficit hyperactivity disorder with and without comorbid language learning disorders. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 28(7), 1073–1094.
- McDiarmid, A. K. (2007). *The impact of traditional taekwondo on self-control for middle school students*. Denver: University of Denver.
- Merkt, J., & Gawrilow, C. (2011). *Measures of Inhibition Are Helpful for the Prediction of Early Academic Skills* (Poster präsentiert auf der 3rd International Conference of ADHD).
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097.
- MTA Cooperative Group. (2004). National Institute of Mental Health Multimodal Treatment Study of ADHD follow-up: 24-month outcomes of treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Pediatrics*, 113(4), 754–761.
- Mullane, J. C., Corkum, P. V., Klein, R. M., & McLaughlin, E. (2009). Interference control in children with and without ADHD: A systematic review of Flanker and Simon task performance. *Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence*, 15(4), 321–342.

- Nigg, J. T. (2006). *What Causes ADHD? Understanding What Goes Wrong and Why*. New York: Guilford Press.
- Nosanchuk, T. A., & MacNeil, M. L. C. (1989). Examination of the effects of traditional and modern martial arts training on aggressiveness. *Aggressive Behavior*, 15(2), 153–159.
- Oettingen, G. (1997). *Psychologie des Zukunftsdenkens*. Göttingen: Hogrefe.
- *PICO ontology | Cochrane Linked Data*. <https://linkeddata.cochrane.org/pico-ontology>
- Ravens-Sieberer, U., Klasen, F., & Petermann, F. (2016). Psychische Kindergesundheit. *Kindheit und Entwicklung*, 25(1), 4–9.
- Renner, T. J., Gerlach, M., Romanos, M., Herrmann, M., Reif, A., Fallgatter, A. J., & Lesch, Prof. Dr. K.-P. (2008). *Neurobiologie des Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndroms*. springermedizin.de.
- Reynes, E., & Lorant, J. (2002). Karate and Aggressiveness among Eight-Year-Old Boys. *Perceptual and Motor Skills*, 94(3), 1041–1042.
- Rietzler, S., Grolimund, F., & Stohler, N. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS: Der praktische Ratgeber für Eltern*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Roick, C., & Waltersbacher, A. (2015). Hyperkinetische Störungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Administrative Prävalenz und regionale Unterschiede in der Diagnosehäufigkeit. [Hyperkinetic disorders in children and adolescents in Germany: Administrative prevalence and regional differences regarding the frequency of diagnosis assignment.]. *Psychiatrische Praxis*, 42, 21–29.
- Rueda, M. R., Fan, J., McCandliss, B. D., Halparin, J. D., Gruber, D. B., Lercari, L. P., & Posner, M. I. (2004). Development of attentional networks in childhood. *Neuropsychologia*, 42(8), 1029–1040.
- Saposnek, D. T. (1986). Aikido: A systems model for maneuvering in mediation. *Meditation Quarterly*, 1987(14–15), 119–136.
- Schlack, R., Hölling, H., Kurth, B.-M., & Huss, M. (2007). *Die Prävalenz der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Erste Ergebnisse aus dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS)*.

- Schulte- Körne, G. (2016, März 18). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen im schulischen Umfeld*. Deutsches Ärzteblatt.
- Schwenck, C., Walitza, S., & Warnke, A. (2007). Komorbide Störungen bei ADHS im Kindes- und Jugendalter und ihre Therapie. In In: Freitag, Christine M.; Retz, Wolfgang (Ed.), *ADHS und komorbide Erkrankungen. Neurobiologische Grundlagen und diagnostisch-therapeutische Praxis bei Kindern und Erwachsenen* (S. 28-40). Stuttgart: Kohlhammer.
- Shiels, K., Hawk, L. W., Lysczek, C. L., Tannock, R., Pelham, W. E., Spencer, S. V., Gangloff, B. P., & Waschbusch, D. A. (2008). The Effects of Incentives on Visual-Spatial Working Memory in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Journal of abnormal child psychology*, 36(6), 903–913.
- Smith, A. L., Hoza, B., Linnea, K., McQuade, J. D., Tomb, M., Vaughn, A. J., Shoulberg, E. K., & Hook, H. (2013). Pilot physical activity intervention reduces severity of ADHD symptoms in young children. *Journal of Attention Disorders*, 17(1), 70–82.
- Song, K.-Y., & An, J.-D. (2004). Premotor and Motor Reaction Time of Educable Mentally Retarded Youths in a Taekwondo Program. *Perceptual and Motor Skills*, 99(2), 711–723.
- Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. *Journal of Experimental Psychology*, 18, 643–662.
- Weiser, M., Kutz, I., Kutz, S. J., & Weiser, D. (1995). Psychotherapeutic aspects of the martial arts. *American Journal of Psychotherapy*, 49, 118–127.
- Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2019): Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10-GM, Kapitel V (F). Bern: Huber.
- Zivin, G., Hassan, N. R., DePaula, G. F., Monti, D. A., Harlan, C., Hossain, K. D., & Patterson, K. (2001). An Effective Approach to Violence Prevention: Traditional Martial Arts in Middle School. *Adolescence*, 36(143), 443–459.

11. Anhang

Verlauf von ADHS

Säuglings-und Kleinkindalter	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr hohes psychophysiologisches Aktivitätsniveau - Ungünstige Temperamentsmerkmale (Schlafprobleme, Essprobleme, gereizte Stimmung) und negative Eltern-Kind-Interaktion
Vorschulalter	<ul style="list-style-type: none"> - Hyperaktivität (ziellose Aktivität) - Geringe Spielintensität und -ausdauer
	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsdefizite - Oppositionelles Verhalten - Risikofaktoren für ungünstige Entwicklung: aversive Eltern-Kind-Interaktion, Aggressivität des Kindes, Entwicklungsdefizite
Grundschulalter	<ul style="list-style-type: none"> - Schuleintritt! - Unruhe/Ablenkbarkeit im Unterricht - Lernschwierigkeiten/Teilleistungsschwächen - Umschulungen/Klassenwiederholungen - Aggressives Verhalten (min.30-50%) - Ablehnung durch Gleichaltrige - Leistungsunsicherheit/Selbstwertprobleme
Jugendalter	<ul style="list-style-type: none"> - Verminderung der motorischen Unruhe - Aufmerksamkeitsstörungen persistieren häufig - Aggressives Verhalten - Dissoziales Verhalten/Delinquenz (min. 30-50%) - Alkohol-/Drogenmissbrauch - Emotionale Auffälligkeiten
Erwachsenenalter	<ul style="list-style-type: none"> - Persistenz hyperkinetischer Symptome bei 30-60% - Ausgeprägte Symptomatik bei ca. 30% - Geringe Schulbildung - Delinquenz und dissoziale Persönlichkeitsstörung bei etwa 15-30%

Tabelle 2: Verlauf von ADHS (vgl. Döpfner et al., 2013)

Übersicht über Trainings- und Therapieprogramme zur Behandlung der ADHS und gängige Interventionsmethoden:

Trainings-/ Therapieprogramme
THOP (Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten) von Döpfner et al. (2007)
Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern von Lauth und Schlotzke (2009)
Marburger Konzentrationstraining von Krowatschek et al. (2004)
Opti- Training. Das Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsprogramm für Kinder von Aust-Claus und Hammer (2011)
Konzentrationstrainings- Programm für Kinder I (Vorschulalter), II (1. Und 2. Schulklasse), III (3. und 4. Schulklasse) von Ettrich (2005)
Neurofeedback- Training
Training sozialer Kompetenzen
Interventionsmethoden
Psychoedukation
Selbstinstruktionsstrategien
Selbstmanagementstrategien
Kontingenzmanagement
Eltern- Training
Pharmakotherapie
Nicht- evidenzbasierte Verfahren
Psychodynamische Intervention
Ergotherapie
Alternative Ansätze (Bachblüten- Therapie, «Wahrnehmungs- Training», Vitamin- und Mineralien- engabe)
Diätische Verfahren (Eliminationsdiät)

Tabelle 3: Übersicht über Trainings- und Therapieprogramme zur Behandlung der ADHS und gängige Interventionsmethoden (Gawrilow, 2023)

Diagnosekriterien und Beschreibungen der Störungsbilder nach DSM-IV und ICD-10:

	Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (Nr. 314) nach DSM-IV	Hyperkinetische Störung (F90) nach ICF-10
Symptome	6 oder mehr Symptome von Unaufmerksamkeit oder 6 (oder mehr) Symptome von Hyperaktivität/Impulsivität	Mindestens 6 Symptome von Unaufmerksamkeit und mindestens 3 Symptome von Überaktivität und mindestens 3 Symptome von Impulsivität
Zeitdauer	Während der letzten 6 Monate	Mindestens 6 Monate
Ausmass der Symptomatik	In einem Ausmass, das mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht vereinbar ist	In einem Ausmass, das mit dem Entwicklungsalter des Kindes nicht zu vereinbaren und unangemessen ist
Beginn	Einige Symptome der Hyperaktivität/Impulsivität oder Unaufmerksamkeit müssen schon vor dem siebten Lebensjahr auftreten	Beginn vor dem siebten Lebensjahr
Situationen	Beeinträchtigungen in 2 oder mehr Lebenssituationen	Die Symptome sollen situationsübergreifend auftreten
Ausmass der Beeinträchtigung	Deutliche Hinweise auf eine klinisch bedeutsame Beeinträchtigung	Die Symptome verursachen ein deutliches Leiden oder eine Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit
Ausschluss von	Ausschluss bspw. einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, Schizophrenie, psychotischen, affektiven Störung	Ausschluss bspw. einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer manischdepressiven Störung sowie einer Angststörung

Tabelle 4: Diagnosekriterien und Beschreibungen der Störungsbilder nach DSM-IV und ICD-10:

DOJANG HUN Chayon-Ryu Martial Arts System

Trainingseid Dojang Hun

Strebe nach Vollkommenheit des Charakters.

Lebe den Weg der Wahrheit.

Bemühe dich.

Sei treu.

Respektiere andere.

Verzichte auf gewalttätiges Verhalten.

(übersetzt aus dem Englischen)